

III SIMECA - IFPR

SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE
CONTROLE E AUTOMAÇÃO

3 a 4 de novembro de 2022

**INSTITUTO
FEDERAL**
Paraná

Campus
Jacarezinho

ANAIS DO SIMECA 2022

III SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (III SIMECA - IFPR)

ISSN 2764-6246

03 A 04 DE NOVEMBRO DE 2022

JACAREZINHO - PARANÁ

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS JACAREZINHO

Diretor Geral: Rodolfo Fiorucci

Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão: Andreza Tangerino Mineto

Coordenador de Ensino: David José de Andrade Silva

Coordenador de Pesquisa e Extensão: André Pires do Prado

Coordenador do Curso de Engenharia de Controle e Automação: Rodolfo Rodrigues Barrionuevo
Silva

Comissão Organizadora do III Simpósio de Engenharia de Controle e Automação

Portaria DG/Jacarezinho/IFPR nº 119, de 31 de agosto de 2022

Membros Docentes

Luís Fabiano Barone Martins (Presidente da Comissão)

Clayton Luiz Graciola

Felipe Augusto de Aguiar Possoli

João Paulo Lima Silva de Almeida

Luiz Eduardo Pivovar

Ricardo Breganon

Rodolfo Rodrigues Barrionuevo Silva

Uiliam Nelson Lenzion Tomaz Alves

Wenderson Nascimento Lopes

Membros Técnicos

Murillo Garcia Gentil

Patrícia Dias

APRESENTAÇÃO

A coordenação do curso de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Jacarezinho, juntamente com a Comissão de Organização, apresenta o III Simpósio de Engenharia de Controle e Automação. O evento tem o intuito de reunir estudantes, pesquisadores, profissionais da área e público em geral para participarem do ciclo de palestras, minicurso e apresentações de trabalhos acadêmicos da área.

As palestras proferidas por profissionais externos da Instituição abordam diversos temas relacionados à área de Engenharia de Controle e Automação, suas tecnologias e inovações. As apresentações dos trabalhos acadêmicos são primordiais para apresentar temas para debates e contribuem para a formação de profissionais críticos e responsáveis em sua atuação. Portanto, o evento se consolida por meio das atividades mencionadas, enaltecendo a multidisciplinaridade da formação do Engenheiro de Controle e Automação.

Por fim, este documento apresenta uma síntese de todo o conteúdo apresentado no III SIMECA. Os artigos, aprovados no processo de revisão por pares e apresentados em dia próprio no evento, estão disponíveis para futuras consultas.

Prof. Dr. Luís Fabiano Barone Martins
Presidente da Comissão Organizadora

APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - JACAREZINHO

O Campus Jacarezinho iniciou suas atividades em maio de 2010, com os cursos subsequentes de alimentos, informática e eletromecânica. No ano seguinte, iniciou os Cursos Integrados e contava apenas com a infraestrutura do Bloco Didático 02. Atualmente, o Campus conta com um Bloco Administrativo, dois Blocos Didáticos e outro de Laboratórios.

Os seguintes cursos são ofertados:

- **Técnicos Integrados ao Ensino Médio:** Alimentos, Eletromecânica, Eletrotécnica, Informática e Mecânica.
- **Técnico Subsequente:** Teatro.
- **Graduações:** Engenharia de Controle e Automação, Licenciatura em Química e Tecnologia em Sistemas para Internet.

Através do Campus Jacarezinho, o IFPR reafirma a sua função social de oferta de vagas públicas, gratuitas e de qualidade.

CRONOGRAMA

PALESTRAS

Data - horário	Título	Palestrante
03/11/2022 - 19:00 - 20:30	CREA-PR - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná	Israel de Moraes Facilitador da Regional Londrina do CREA/PR /
03/11/2022 - 21:00 - 22:30	História da Manutenção	Prof. Dr. Roberto Bondarik Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6263028023417758

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

SEÇÃO 01

SALA: Sala 09

CHAIR: Ricardo Breganon

HORÁRIO	TÍTULO	APRESENTADOR (A)
19h15 às 19h30	Abertura da seção	Chair
19h30 às 19h45	Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Acesso aos Laboratórios Do IFPR Campus Jacarezinho	Ronald José Contijo
19h45 às 20h00	Dificuldades Enfrentadas pelos Discentes de Engenharia de Controle e Automação nas Disciplinas de Exatas	Jonatas Bernardino dos Santos
20h00 às 20h15	Modelagem Quadrática do Custo de Geração Termelétrica: Um Estudo de Caso da Região Nordeste do Brasil	Rodolfo Rodrigues Barrionuevo Silva
20h15 às 20h30	Desenvolvimento e Simulação de um Sistema de Irrigação Automatizado	Rafael Junior de Oliveira
20h30 às 20h45	Construção e Controle PID de uma Plataforma Experimental Carro-Viga	Hugo Fernando Yamanaka
20h45 às 21h00	Controle PID Aplicado a um Sistema Servoposicionador Pneumático	Hugo Fernando Yamanaka
21h00 às 21h15	Controle Seguidor de Referência Via LMIS de um Sistema Aeropêndulo	Hugo Fernando Yamanaka

III SIMECA - IFPR
SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

21h15 às 21h30	Controle de Nível e Temperatura em um Reservatório: Projeto e Simulação	Clayton Luiz Graciola
SEÇÃO 02		
SALA: Sala 04		
CHAIR: Luís Fabiano Barone Martins		
HORÁRIO	TÍTULO	APRESENTADOR (A)
19h15 às 19h30	Abertura da seção	Chair
19h30 às 19h45	Desenvolvimento de uma Ferramenta para o Monitoramento de um Parque Solar em Sherbrooke, Canadá	Renan de Oliveira Alves Takeuchi
19h45 às 20h00	Controle de um Sistema Viga-Hélice Através de Servomecanismo via Alocação de Polos	Vitor Hugo de Souza Bispo
20h00 às 20h15	Aplicação de Controle Inteligente a um Levitador por Fluxo de Ar	Adelar Baccon de Araujo
20h15 às 20h30	Simulação de Painel Solar com LTSPICE XVII	Luís Fabiano Barone Martins
20h30 às 20h45	Utilização de um Filtro Complementar Junto ao Sensor MPU 6050	Filipe Honório Varaschim
20h45 às 21h00	Esteira Seletora Semi-Automatizada a Partir do Arduino	Igor Guilherme Cavalari
21h00 às 21h15	Protótipo de um Robô Móvel Omnidirecional com Rodas <i>Mecanum</i>	Igor Henrique Santos Coelho de Miranda
SEÇÃO 03		
SALA: Laboratório de Informática 5		
CHAIR: João Paulo Lima Silva de Almeida		
HORÁRIO	TÍTULO	APRESENTADOR (A)
19h15 às 19h30	Abertura da seção	Chair
19h30 às 19h45	Controle de um Pêndulo Furuta por Alocação de Polos e Regulador Quadrático Linear (LQR)	Uiliam Nelson Lenzion Tomaz Alves
19h45 às 20h00	Modelagem e Análise da Resposta de um Circuito RC via Arduino/Simulink	Lucas Carvalho de Camargo
20h00 às 20h15	Controle PID Discreto de um Levitador a Ar	Carlos Alexandre de Souza Bispo

III SIMECA - IFPR
SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

20h15 às 20h30	Controlador Fuzzy Aplicado a um Sistema Servoposicionador Pneumático	Alan Souza Dutra de Paula
20h30 às 20h45	Desenvolvimento de Oficinas para Escolas Estaduais como Meio de Aprendizagem Ativa para Competições de Robótica	Marcos Vinicius Bernardo Batista
20h45 às 21h00	Estudo da Cinemática do Robô Manipulador Yaskawa Motoman 6R Baseado em Testes de Laboratório	Gabriel Henrique dos Santos
21h15 às 21h30	Desenvolvimento de um Sistema Embarcado de Baixo Custo	Gabriel Henrique dos Santos

CORPO DE REVISORES

Prof. Dr. André Luiz Salvat Moscato
Prof. Me. Avyner Lorrán de Oliveira Vitor
Ma. Bruna Juliane Vieira Pivovar
Me. Bruno Sereni
Prof. Me. Clayton Luiz Graciola
Prof. Dr. Diogo Ramalho de Oliveira
Prof. Me. Edno Gentilho Júnior
Prof. Dr. Edson Ítalo Mainardi Junior
Prof. Me. Fabrício Stroher da Silva
Prof. Me. Felipe Augusto de Aguiar Possoli
Prof. Me. Fernando Sabino Fontequê Ribeiro
Prof. Dr. Gustavo Henrique Bazan
Prof. Me. Jefferson Wilhelm Meyer Soares
Profa. Ma. Jéssily Flávia de Siqueira
Prof. Dr. Leonardo Ataíde Carniato
Prof. Dr. Luís Fabiano Barone Martins
Prof. Me. Luiz Eduardo Pivovar
Prof. Me. Marcio Afonso Soleira Grassi
Prof. Me. Renan de Oliveira Alves Takeuchi
Prof. Dr. Ricardo Breganon
Prof. Dr. Ricardo Gouveia Teodoro
Prof. Dr. Rodolfo Rodrigues Barrionuevo Silva
Prof. Me. Rogério Breganon
Prof. Dr. Uiliam Nelson Lenzion Tomaz Alves
Prof. Dr. Wenderson Nascimento Lopes
Prof. Dr. Willian Ricardo Bispo Murbak Nunes

SUMÁRIO

Desenvolvimento de um Sistema de Controle de Acesso aos Laboratórios do IFPR Campus Jacarezinho.....	9
Dificuldades Enfrentadas pelos Discentes de Engenharia de Controle e Automação nas Disciplinas de Exatas.	14
Desenvolvimento e Simulação de um Sistema de Irrigação Automatizado	19
Controle PID Aplicado a um Sistema Servoposicionador Pneumático	24
Controle de Nível e Temperatura em um Reservatório: Projeto e Simulação	30
Aplicação de Controle Inteligente a um Levitador por Fluxo de Ar	36
Protótipo de Esteira Seletora Semi-Automatizada a Partir do Arduino.....	42
Protótipo de um Robô Móvel Omnidirecional com Rodas <i>Mecanum</i>	48
Modelagem e Análise da Resposta de um Circuito RC via Arduino/Simulink.....	54
Controle PID Discreto de um Levitador a Ar	60
Estudo da Cinemática do Robô Manipulador Yaskawa Motoman 6R Baseado em Testes de Laboratório.....	65
Desenvolvimento de um Sistema Embarcado de Baixo Custo.....	71
Trabalhos Apresentados e Convidados para a Edição Especial “III Simpósio de Engenharia de Controle e Automação (III Simeca)” na “Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão (ISSN: 2525-4782)”	76

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AOS LABORATÓRIOS DO IFPR CAMPUS JACAREZINHO

CONTIJO, Ronald José ¹; DA CRUZ, Winderson N ²; TAKEUCHI, Renan O. A. ³; LOPES, Wenderson N. ⁴

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: ronaldques1@gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: windersoncruz00@gmail.com.

³ Mestre em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: renan.takeuchi@ifpr.edu.br.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: wenderson.lopes@ifpr.edu.br.

RESUMO

O controle de acesso sempre foi implantado com o objetivo de limitar o fluxo de pessoas em ambientes restritos, bem como, garantir a segurança patrimonial do local. O controle de acesso requer autenticação como pré-requisito e geralmente se baseiam em sistemas mecânicos convencionais como, por exemplo, fechaduras. Entretanto, um dos problemas desse sistema é o registro de informações dos usuários que acessam o ambiente e, ainda, a violação de acesso por pessoas não autorizadas, visto que essas chaves mecânicas podem ser facilmente copiadas e compartilhadas. Esses problemas podem ser minimizados por meio de implementação sistemas informatizados que se baseiam em códigos identificadores, como digital ou TAGs de *Radio Frequency Identification* (RFID), de uso exclusivo do usuário e intransferível, para fazer o controle de acesso. Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema capaz de se integrar com um micro-controlador a fim de controlar o acesso e registrar a movimentação de usuários com autorização de acesso a ambientes localizados no Instituto Federal do Paraná (IFPR) campus Jacarezinho. O protótipo do sistema foi desenvolvido integrando diversas linguagens de programação de alto nível e foi testado em laboratório. O protótipo se mostrou funcional e pode ser implantado em um ou mais ambientes do IFPR campus Jacarezinho com a finalidade de aprimorar o atual controle de acesso, bem como, registrar informações do usuário, tais como o nome, a data e a hora do acesso.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de dados, Controle de acesso, TAGs de RFID.

INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos das duas últimas décadas possibilitaram a criação de diversas formas de relacionar-se com ambientes físicos e objetos, tais como carros que permitem a rápida tramitação entre cidades, registros digitais de compras nos serviços de check-out, dispositivos de telecomunicação, dentre outros. A segurança dos ambientes também deve se adequar as necessidades do mundo contemporâneo, estando de acordo com os pilares da segurança organizacional que segundo Beal (2005, p.52) são: (i) autenticidade, (ii) irretratabilidade, (iii) conformidade e (iv) controle de acesso. A autenticidade refere-se a certeza de que os dados recebidos foram obtidos unicamente das fontes que tenham competência para enviá-los. A irretratabilidade trata da impossibilidade de inserir registros fraudulentos no sistema, contendo proposições falsas antes que possam causar qualquer estratégia. A conformidade trata-se da certeza cumprir-se-á as leis e normas de regra de negócio do sistema. Por fim, o controle de acesso refere-se a criar limitações de acesso lógico e físico a ambientes contra usuários não autorizados.

Atualmente, o modelo de segurança de ambientes físicos do IFPR campus Jacarezinho resume-se a portas com fechaduras que se abrem ao inserir uma chave específica, a qual pode ser copiada, compartilhando o acesso ao ambiente com diversas pessoas. Por consequência, a falta de informatização do sistema tende a tornar-se obsoleto quando uma organização busca melhores formas de controle e registro de acesso. Ademais, para acessar locais distintos, em geral, o usuário necessita de diversas chaves, uma para cada ambiente.

Nesse ínterim, o presente trabalho tem como finalidade desenvolver um sistema informatizado que possibilite o controle e registro de acesso aos ambientes do IFPR campus Jacarezinho, usando como chave TAGs de *Radio Frequency Identification* (RFID), permitindo que cada usuário tenha um cartão que ao entrar em contato com o leitor permiti ou não o acesso ao ambiente controlado. E ainda, armazena um registro contendo as informações do usuário que solicitou o acesso, o ambiente que foi acessado, e o horário em que

o acesso ocorreu. Permitindo que os pilares da segurança da informação sejam cumpridos e propicie maior segurança no que diz respeito ao controle de acesso aos ambientes.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para a criação do banco de dados escolheu-se a *Structured Query Language* (SQL), amplamente utilizada devido a sua praticidade e robustez. Como Sistema Gerenciador de Banco de dados (SGBD) foi utilizado o *software MySQL*. O SGBD é um conjunto de programas que permitem ao programador comunicar-se com o banco de dados (NICOCHELLI; SURIAN, 2010).

Para criação do *Front End*, que é a parte visual do site e que contém os registros e ferramentas administrativas utilizou-se *HyperText Markup Language* (HTML) como linguagem de marcação: responsável por criar o esqueleto do site; *Cascading Style Sheets* (CSS): para dar cor e definições estéticas a página; E o *framework Bootstrap*: para auxiliar no desenvolvimento das interfaces. No *Back End*, que é a parte de regra de negócio do sítio utilizou-se o *Hypertext Preprocessor* (PHP), Barreto (2000, p. 6) define PHP como:

Uma linguagem que permite criar sites WEB dinâmicos, possibilitando uma interação com o usuário através de formulários, parâmetros da URL e links. A diferença de PHP com relação a linguagens semelhantes a Javascript é que o código PHP é executado no servidor, sendo enviado para o cliente apenas HTML puro. Desta maneira é possível interagir com bancos de dados e aplicações existentes no servidor, com a vantagem de não expor o código fonte para o cliente. Isso pode ser útil quando o programa está lidando com senhas ou qualquer tipo de informação confidencial.

Para permitir a que os registros sejam carregados em “tempo real” foi utilizado a linguagem de programação JavaScript, em conjunto com a técnica *Asynchronous JavaScript And XML* (AJAX). Com esta linguagem pode-se realizar requisições assíncronas ao servidor para verificar se houve um novo registro no intervalo de tempo estipulado, caso houver uma os dados de um determinado elemento HTML deverão ser atualizados.

Para a programação do sistema embarcado foi utilizada a linguagem de programação C, devido a imensa documentação e referências existentes para trabalhar com o ESP32, que foi o micro-controlador escolhido para fazer a interface de comunicação entre os sensores, atuadores e a *Application Programming Interface* (API) desenvolvida. De acordo com a IEEE (2020):

A linguagem C é considerada como uma linguagem de propósito geral. Isto é, ela oferece a flexibilidade necessária para implementar qualquer tipo de projeto. De acordo com as necessidades impostas, o programador detém de controle total por parte da linguagem para adaptá-la às demandas do projeto em questão.

METODOLOGIA

A metodologia de desenvolvimento escolhida para o projeto foi a prototipação incremental, devido a sua alta praticidade e facilidade de adaptar-se às novas exigências descobertas ao longo do desenvolvimento do projeto. Na prototipação incremental é desenvolvido um protótipo inicial que é refinado ao longo do desenvolvimento do *software*, esse processo é chamado de ciclo de vida da *Unified Modeling Language* (UML). Acréscimos de funcionalidades são implantados no protótipo, fazendo-o ficar cada vez mais próximos da versão final idealizada. Neste ciclo de vida, ao invés do programa ser concebido como a escultura Davi de Michelangelo, feita no mármore sem esboços em pedra bruta, sem possibilidade de retratação, é concebido como pequenas partes de argila que se reúnem para chegar em uma versão usual, mas que permita aprimoramentos.

Assegurando a compreensão das necessidades dos futuros usuários do sistema, foi necessário realizar uma análise dos requisitos a fim de identificar as necessidades e requisitos específicos do sistema idealizado. Para isso, utilizou-se observações não estruturadas, que auxiliaram no levantamento de informações, bem como, no esclarecimento das especificidades do sistema. Posteriormente, foi desenvolvido o Diagrama de Entidade Relacionamento (DER), mostrado na Figura 1, com vista a compreender fluxo de

relacionamento entre as informações que serão armazenadas no banco de dados. O DER é um dos principais diagramas da UML, e descreve exatamente como o banco de dados do sistema será construído. Para a criação do diagrama foi utilizado o *MySQL Workbench* que é uma ferramenta de criação e administração de bancos de dados relacionais.

Figura 1 - Diagrama de Entidade Relacionamento (DER).

No diagrama mostrado na Figura 1, a tabela “admin” armazena os dados dos administradores do sistema, a tabela “usuário” armazena as informações dos indivíduos que possuem acesso permitido e possui relação de 1 para n com a tabela administrador, ou seja, um usuário pode ser inserido por apenas um administrador, e um administrador pode inserir um número n de usuários. A tabela “controlador” armazena as informações que se refere ao ambiente controlado e sua localização dentro campus. A tabela request armazena as informações de entrada e de saída no que se refere a uma tentativa bem-sucedida de acesso ao ambiente e se relaciona com um controlador e um usuário que possui uma chave ou registro/ código que é solicitado na hora da autenticação. Quando um indivíduo solicita o acesso a um determinado ambiente, usando como chave TAGs de RFID, o sistema faz uma busca no banco de dados e verifica se existe algum usuário cadastrado com aquele registro/código, se a resposta for positiva o acesso é liberado as informações do usuário são armazenadas no banco de dados. Por outro, se a resposta for negativa, uma mensagem de acesso negado é retornada. A tabela “mensagem” tem princípios puramente administrativos do micro-controlador e restringe-se a comandos que o administrador poderá enviar para realizar manutenção, sem a necessidade de recompilar o código.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto desenvolvido pode ser implantado em um ou mais ambientes do IFPR campus Jacarezinho. O *software* desenvolvido conta com as seguintes funcionalidades implementadas: (i) Sistema de Login do site

administrativo; (ii) cadastrar usuário por meio de API; (iii) pesquisar registros por controlador; (iv) pesquisar registro por usuário; (v) listar de usuários; (vi) listar de controladores; (vii) comunicação com o micro-controlador permitindo enviando e recebendo informações via API; e por fim, (viii) permite excluir e alterar usuários.

Para ter acesso ao banco de dados, que estará disponível em uma rede local dentro da instituição, o administrador do sistema deverá informar suas credenciais de Login para ter acesso às informações e realizar consultas. O sistema permite o cadastro de vários administrados e na tela de Login, exemplificada na Figura 2, o administrador deve informar o e-mail e a senha para ter acesso a todas as funcionalidades do sistema.

Trava Sistemica em Rede

Email

Senha

Logar

© IFPR Jacarézinho - 2022

Figura 2 - Tela de Login que inicia o sistema.

Ao passar pela tela de Login, já no banco de dados, o administrador é redirecionado para a página mostrada na Figura 3 onde pode visualizar a lista de controladores ativos no sistema, bem como, outras opções de navegação na barra de navegação Listar usuários; consumo de energia dos ambientes controlados, dentre outras. Nessa lista também constam informações relevantes do ambiente controlado, tais como nome e descrição do local. Também pode-se realizar uma busca dos registros ocorridos função do acesso naquele ambiente.

Controladores Usuários Consumo deslogar

Lista de controladores ativos

Arduino do Laboratório de redes
O laboratório com os PCs mais lentos do IF, possui 20 computadores.

Verificar registros

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ LINKS ÚTEIS CONTATO

Figura 3 - Tela que lista os controladores usados como interface de comunicação com o banco de dados.

Na busca de registros referente a um determinado local, o sistema retorna uma lista com os usuários que obtiveram acesso liberado ao ambiente. Na Figura 4 é exemplificada uma lista atribuída a um determinado controlador ou ponto de acesso. Nessa lista consta: uma foto da pessoa em questão, uma breve descrição de suas atividades no IFPR, o endereço eletrônico do usuário, bem como, a data e a hora em que ocorreu o registro de acesso ambiente.

Figura 4 - Tela de registros de acesso em cada controlador ou ponto de acesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os sistemas informatizados para segurança física deixam cada vez mais o status de exceção e tornam-se regra em instituições de médio e grande porte. O presente trabalho se propôs a desenvolver um sistema capaz de se comunicar com um microcontrolador e registrar informações referente ao controle de acesso aos laboratórios do IFPR campus Jacarezinho.

Algumas dificuldades foram encontradas no desenvolvimento da pesquisa, a mais expressiva foi a falta de componentes eletrônicos, que impossibilitaram a implementação de algumas funcionalidades previstas no sistema, como autenticação por digital, que apesar da funcionalidade já estar programada e a API já estar desenvolvida, não pode ser implementada devido a falta do leitor de digital. Entretanto, futuramente, essa funcionalidade será incorporada ao protótipo desenvolvido.

Os objetivos foram parcialmente completos, o sistema desenvolvido já é capaz de realizar as tarefas como: (i) Cadastrar, excluir e alterar usuários; (ii) Listar usuários e controladores; (iii) Listar os registros ocorridos em um determinado controlador ou registros feitos por um usuário/administrador; (iv) Sistema de segurança para o site administrativo; (v) API para realizar as buscas no banco de dados com as funções de liberar acesso a uma sala por meio de RFID, bem como, inserir os registros de acesso ao ambiente.

Posteriormente deverá ser implementado o sistema de digital no controlador, bem como a criação de um invólucro físico para a proteção do mesmo e, ainda, a inserção de *leds* para indicar a resposta do servidor, e principalmente a implementação da fechadura eletromecânica que será acionada pelo micro-controlado caso o usuário tenha acesso liberado para adentrar ao ambiente.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Maurício de Vivas. **Curso de linguagem PHP**. Sergipe: CIPSGA, 2000.

BEAL, Adriana. **Segurança da Informação. Princípios e Melhores Práticas Para a Proteção dos Ativos de Informação nas Organizações**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

IEEE. **Um Pouco Sobre a Linguagem de Programação C**. Disponível em: <https://edu.ieee.org/br-ufcgras/um-pouco-sobre-a-linguagem-de-programacao-c/>.

SURIAN, Jorge; NICOCELLI, Luiz. **Apostila de banco de dados e SQL**. 2010. Disponível em: <http://www.josevalter.com.br/download/sql/Apostila%20de%20Banco%20de%20Dados%20e%20SQL.pdf/>.

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS DISCENTES DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE EXATAS

DOS SANTOS, Jonatas Bernardino¹; DA SILVA, Ryan Borges S.²

¹ Estudante de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: londeers@gmail.com.

² Estudante de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: ryan.borges.silgueiro@gmail.com.

RESUMO

O intuito deste artigo é identificar e caracterizar as principais dificuldades nas componentes de exatas enfrentadas pelos discentes de ECA (Engenharia de Controle e Automação) fechada ao Instituto Federal do Paraná - Campus Jacarezinho. Levantamento realizado com a pesquisa qualitativa dos estudantes, a pesquisa contou com a participação de 24 alunos de diferentes períodos que responderam um questionário elaborado pelos autores que considerou também as opiniões dos alunos em relação às metodologias utilizadas que podem ser mais ou menos efetivas para o aprendizado. Com base nos dados analisados, foram desenvolvidas ideias sobre as principais dificuldades presentes nas matérias de exatas do curso tais como: Cálculo, Geometria Analítica, Física e matérias de programação em geral; Junto a isso apresentar possíveis soluções para sanar as mesmas. O fim destas dificuldades levantadas resultaria em um menor número de evasão de componentes e desistentes dentre os alunos. Também procederia em um melhor desenvolvimento na formação dos discentes que se mantém no curso.

Palavras-chave: Pesquisa qualitativa, Ensino de engenharia, Matérias de exatas.

INTRODUÇÃO

A Engenharia de Controle e Automação envolve um conhecimento amplo das engenharias, trabalhando com novas tecnologias e envolta de processos industriais e sempre busca meios de automatizar tarefas manuais. Segundo MAURÍCIO (2004) autor do livro "*Princípios da Mecatrônica*" o curso teve início aos meados de 1946, logo após a 2ª guerra mundial junto a moderna Revolução Industrial e a criação dos computadores entre os anos de 1943 e 1946. Neste período surgiram nos Estados Unidos as primeiras fábricas automatizadas no meio automotivo, alavancando a popularidade e tornando o custo dos veículos mais barato. Marcado com surgimento dos computadores (máquinas com altas capacidades de memória e processamento de dados), em 1944 surge o primeiro transistor que permitia um maior controle dos sistemas por determinar o fluxo de energia a ser recebido de cada componente, conduzindo assim sistemas de controle e realimentação nas Indústrias da época (CARVALHO 2021, disponível em CONTMATIC NEWS).

O curso é caracterizado por ser um curso interdisciplinar, formado por matérias de diversas engenharias como a elétrica, mecânica, da computação e eletrônica, o curso tem como base a matemática onde encontramos cálculos diferenciais, integrais, relações com funções, e também física onde entra a necessidade de maior compreensão dos alunos ambas as bases são necessárias para se tornar um exemplar profissional na área, e por consequência são onde se apresentam as maiores dificuldades.

De acordo com o INSTITUTO da engenharia os cursos de engenharias são as que mais apresentam números de reprovações e desistências, um levantamento realizado pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, baseado nos dados apresentados pelo Ministério da Educação, aponta que mais de 50% dos alunos acabam abandonando o curso. É fato que dentro do curso os maiores problemas dos ingressantes estão relacionados às componentes de exatas que são as mais dominantes. Com esses pontos sendo apresentados, este artigo busca especificar e caracterizar quais são essas dificuldades. E considerar possíveis soluções para as problemáticas pautadas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No aspecto geral essas dificuldades apresentadas pelos discentes muitas vezes partem de diversos pontos, de acordo com os estudos desenvolvidos por GOULART (2021) presentes no artigo "*Competência dos docentes no ensino superior*" é apresentado que dentre as competências dos docentes os maiores

obstáculos para um bom ensinamento habitam no campo de relacionamento, em específico o relacionamento professor-aluno, junto a isso, também habitam problemas nas interações entre o que é aprendido em sala de aula e as atividades desenvolvidas.

Já o estudo desenvolvido pelo autor CAVASOTTO (2017) presente no artigo “*Dificuldades no aprendizado de cálculo: o que os erros podem no dizer*” mostra que os problemas pendem para motivos subjetivos como por exemplo a capacidade de compreensão individual, capacidade de interpretação, questões psicológicas, esforço e dedicação dos alunos e também a falta de conhecimentos matemáticos prévios que são desenvolvidos anteriormente no ensino fundamental e médio.

QUESTIONÁRIO - DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS DISCENTES DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE EXATAS.

1-Quando ingressou em seu curso, qual foi sua maior dificuldade nas disciplinas de exatas?

2-Dentro dessas dificuldades, quais foram as medidas realizadas para solucionar os problemas?

3-Qual matéria de exatas você tem mais facilidade de aprendizado? Qual o diferencial dela para as demais em que você apresenta mais dificuldades?

4-Pela parte dos docentes, quais atitudes você acha que podiam ser tomadas, para evitar essas dificuldades?

5-Dentre as alternativas a seguir, quais você considera que ajudam ou facilitam no aprendizado das matérias.

(Marcar com **X**, podendo escolher **mais** de uma alternativa).

- Contexto Histórico.
- Uso de desenhos e ilustrações gráficas.
- Uso de materiais audiovisuais como por exemplo, vídeos, filmes e documentários.
- Demonstrações práticas do material estudado, como maquetes ou resultados de testes realizados.
- Listas de exercícios com prazo fornecidas pelos docentes.

6-Você já conhece alguém que desistiu ou pensa em desistir de alguma matéria/curso? Se sim, diga

os principais motivos e o que poderia ser feito para evitar a desistência.

CARLOS (2007) aponta também a inconsistência na argumentação de que o problema deriva da falta de conhecimentos prévios, apoiando-se nas taxas de reprovação de Cálculo II e outras componentes que são subsequentes e em teoria deveriam ter os índices de reprovação menor pois as bases para as mesmas já foram supostamente trabalhadas. Ele relaciona essa taxa de reprovação à ideia de que muitos docentes focam seus ensinamentos apenas para números e resultados de avaliações, e não ao domínio e compreensão dos discentes sobre os conhecimentos disseminados em aula, em alguns casos a distribuição de carga horária árdua causa conflitos com os horários individuais dos alunos.

Diante das problemáticas apresentadas surge a necessidade de filtrar e assimilar os obstáculos existentes para o cenário de onde o estudo é feito e então chegar a uma solução otimizada e eficiente.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do artigo, foi realizado um estudo etnológico através de uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa com os discentes de ECA no campus jacarezinho realizada pelos autores durante uma semana. Foram entregues questionários aos alunos contendo seis questões, sendo delas 5 discursivas para avaliar quais são as dificuldades enfrentadas, os diferenciais nas matérias que possuem maior facilidade e uma objetiva para identificar a eficiência das metodologias aplicadas, tendo como fonte os próprios discentes, conforme questionário a seguir.

A partir dos dados apresentados foi desenvolvido uma análise diagnóstica para chegar a um resultado que engloba a média das respostas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em relação às questões dissertativas realizadas pelos discentes, segue a tabela que consta os destaques das respostas que representam o que foi dito pela maioria.

Questão 1	<i>- "Preciso lembrar alguns conteúdos que para o curso são considerados "básicos" "</i> <i>- "Minha maior dificuldade foi com o sistema EAD"</i>
Questão 2	<i>- "Organizar a rotina, de estudos para encaixar esses conteúdos extras"</i> <i>- "Grupo de estudos, resolução das listas de atividades sob o tema; aulas com veteranos, vídeo-aulas".</i>
Questão 3	<i>- "Física por ser um conteúdo muita das vezes intuitivo"</i> <i>- "Geometria analítica, trabalho de listas de exercícios em sala com mesmo nível de prova"</i>
Questão 4	<i>- "...cada um tem uma forma diferente de aprender, então o professor teria que atender a todos de formas diferentes, acho difícil para o docente"</i> <i>- "Dar mais atenção para o que os alunos realmente não entendem"</i>
Questão 6	<i>- "Sim, o principal para atrair a atenção dos alunos é ter profissionais que recebem avaliações periódicas"</i>

dos alunos"

"Sim, os cursos de exatas exigem dedicação e empenho por parte dos alunos, muitos desistem por vários motivos, um deles, falta de tempo para os estudos, pouca valorização..."

Das questões objetivas, dentro dos 24 estudantes que responderam o questionário foram obtidos os seguintes resultados.

Fonte do gráfico: Autoria Própria

Após a análise dos dados, ficou evidente que segundo os alunos a principal causa de problemas ao ingressar ao curso foi uma falta de base de conhecimentos matemáticos, onde muitas vezes simplesmente nunca tiveram acesso ou souberam da existência dos materiais trabalhados, também foi evidente que os mesmos foram afetados pelo sistema de ensino a distância que resultou um desfalque no conhecimento para os próximos semestres.

Em geral as medidas tomadas pelos discentes não fogem do que se era previsto, no fim o estudo por conta própria é essencial e necessário, todavia esta mesma necessidade não exclui a ideia de que medidas podem ser tomadas para que os alunos tenham um melhor aprendizado, principalmente se tratando de conhecimentos que em teoria já deveriam dominar. Através de auxílio o tempo gasto para retomar esses conhecimentos pode ser utilizado para aprender os novos conteúdos.

Dentre as componentes em que os alunos apresentam maiores facilidades são notáveis as seguintes características: Material prático, onde o aluno consegue visualizar na realidade o que é aprendido em sala de aula; também matérias onde o docente busca compreender a sua sala de aula e fornece um suporte que se adapta às necessidades junto a um bom relacionamento professor-aluno.

Das ferramentas utilizadas para um melhor aprendizado nota-se que, segundo os alunos, a inserção de contexto histórico e o uso de materiais audiovisuais como vídeos, filmes e documentários são as ferramentas menos importantes. Em contrapartida, materiais que tornam palpáveis o que foi aprendido como por exemplo maquetes, resultados de experimentos, desenhos e gráficos são fundamentais para um melhor aprendizado.

Da parte docente destaca-se o incentivo para o trabalho dos materiais teóricos aprendidos através de exemplos em aula e também listas de exercícios. Existe também a necessidade de em conjunto ao instituto trabalhar melhor um desenvolvimento na relação com os estudantes, buscando sanar todas as dúvidas dando o devido suporte e não as ignorando, muitas vezes considerando como casos em que o conteúdo já é algo que devia ou deve ser entendido e portado pelos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseado nos resultados obtidos com o presente estudo, entende-se que existe a necessidade de mudanças e inovações na parte do ensino para os discentes, tendo em vista que a origem das dificuldades não se limita apenas às capacidades e obrigações individuais dos mesmos. Considerando que grande parte das queixas estão relacionadas a uma base matemática ineficaz para o início nas disciplinas de exatas como Cálculo e afins, a disponibilidade de uma nova matéria ou um programa de suporte com o intuito de corrigir essa base instável apresentada pelos discentes, solucionaria grande parte dos futuros problemas que podem ser apresentados.

Dentre as matérias que mais se apresentaram facilidades no aprendizado, nota-se que existe a presença de um professor que tem bom relacionamento com seus alunos, sempre fornecendo suporte necessário e não negligenciando as dificuldades apresentadas, portanto, é possível concluir que um programa de avaliação por feedback, e incentivo do desenvolvimento de relação professor-aluno pode contribuir muito na formação dos discentes, acabando com as adversidades e tornando a sala de aula um ambiente em que ambos professores e alunos se sintam acolhidos.

REFERÊNCIAS

CARLOS, João; HELENA, Maria. Integração entre o ensino de cálculo e o de pesquisa operacional.

Production, SciELO, v. 13, n. 2, p. 1-9, abr./2007. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/prod/a/Jm75y6GfLQxk4YrF3qsBQqD/?lang=pt>. Acesso em: 6 out. 2022.

CAVASOTTO, Marcelo; VIALI, Lori. Dificuldades na aprendizagem de cálculo: o que os erros podem informar. **BOLETIM GEPEM**, PUCRS, n. 59, p. 1-19, dez./2011. Disponível em:

https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/11894/2/Dificuldades_na_aprendizagem_de_calculo_o_que_os_erros_podem_informar.pdf. Acesso em: 6 out. 2022.

CONTMATIC NEWS. **Evolução dos computadores: conheça a trajetória**. Disponível em:

<https://blog.contmatic.com.br/evolucao-dos-computadores/#:~:text=O%20primeiro%20computador%20foi%20criado,200%20mil%20watts%20de%20energia..>

Acesso em: 14 out. 2022.

GOULART, Stephannie; PETRI, Jéssica; ELENA, Christine; Kroenke, Adriana. Competências dos docentes no ensino superior. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)**, SciELO, v. 26, n. 3, p. 1-9, dez./2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/sB6jvhWTr85hHQhsQz6ZNfn/?lang=pt>. Acesso em: 6 out. 2022.

INSTITUTO DE ENGENHARIA. **Por que mais de 50% dos estudantes de engenharia desistem do curso?**. Disponível em: <https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2018/05/18/por-que-mais-de-50-dos-estudantes-de-engenharia-desistem-do-curso/>. Acesso em: 15 out. 2022.

DESENVOLVIMENTO E SIMULAÇÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO

OLIVEIRA, Rafael Junior de¹; GOLINELLI, Marcela Caetano²; GRACIOLA, Clayton Luiz³; SILVA, Rodolfo Rodrigues Barrionuevo⁴

¹ Técnico em Eletromecânica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, oliveirajunior.rf@gmail.com.

² Discente do Curso Técnico em Eletromecânica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, marcela.cgolinelli@gmail.com.

³ Mestre em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, clayton.graciola@ifpr.edu.br.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, rodolfo.silva@ifpr.edu.br.

RESUMO

A automação no setor agrícola visa aperfeiçoar o manejo dos insumos e recursos naturais a serem utilizados, evitando o consumo desnecessário. O presente trabalho busca colaborar com a problemática do correto uso da água ao simular, na plataforma de simulação TinkerCad, a automatização de um sistema de irrigação controlado por um microcontrolador Arduino. O projeto baseou-se na plataforma Arduino por ser um sistema amplamente utilizado, de código aberto e baseado em *hardwares* e *softwares* práticos de serem aplicados. O sistema de irrigação foi desenvolvido utilizando uma placa Arduino Uno R3, uma válvula solenoide, que na simulação foi substituída por uma lâmpada, e um sensor de umidade, que também foi substituído por um potenciômetro. Substituições necessárias devido à ausência desses componentes na plataforma TinkerCad. Três LEDs foram utilizados para sinalizar o nível de umidade do solo. Um circuito divisor de tensão foi utilizado para indicar a variação de umidade no solo. Também foi utilizado um voltímetro para facilitar as simulações do sensor de umidade. O funcionamento do sistema baseia-se no controle de uma válvula para irrigação em função dos níveis de umidade do solo: seco, indicado pelo LED vermelho; ideal, indicado pelo LED verde; e encharcado, indicado pelo LED azul. O potenciômetro simula a variação de tensão em um sensor de umidade a ser lida pelo Arduino. Em função desse valor de tensão, o programa desenvolvido identifica o nível de umidade do solo e controla a abertura ou fechamento da válvula de irrigação, representada pela lâmpada. Os resultados do projeto foram satisfatórios, considerando que o sistema desenvolvido foi capaz de simular a análise da umidade do solo e controlar adequadamente a válvula responsável pela rega. O presente trabalho proporcionou aprendizado quanto ao desenvolvimento de sistemas de automação, de programação na plataforma Arduino e de simulação.

PALAVRAS-CHAVE: Irrigação; Automação; Simulação no Tinkercad; Plataforma Arduino.

INTRODUÇÃO

A água é um elemento essencial para a vida e, de forma preocupante, hoje a sociedade enfrenta uma crise ambiental devido, entre outros fatores, do alto desperdício da água. Atualmente no Brasil, 81% do consumo de água está relacionado à pecuária e agricultura, que correspondem ao uso, em 2019, de 29,7 trilhões de litros de água. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), metade de toda a água utilizada na agricultura é desperdiçada (ANA, 2012). Na agricultura nacional, cerca de 8,2 milhões de hectares são equipados com irrigação e se estima um crescimento de 79% até o ano de 2040 (ANA, 2021). Neste contexto, o presente trabalho busca colaborar com a referida problemática ao abordar a automação da irrigação, visando o melhor aproveitamento dos recursos hídricos.

A tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade, e de forma bastante impactante, nas atividades do campo. O avanço tecnológico vem exigindo a adaptação de diversos setores produtivos quanto à adesão de tecnologias de automação, incluindo o ramo agrário. Setor de grande relevância quanto ao Produto Interno Bruto do país, mas também um dos grandes responsáveis pelo desperdício de água, fomentada principalmente pela irrigação inadequada (BRAGA, 2016). A tecnologia utilizada na automação de sistemas de irrigação pode contribuir para a economia de água potável, sendo um tema de grande interesse, pois além de abordar formas de economia de água, também auxilia na melhoria dos resultados das lavouras. Logo, o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver e simular um sistema que automatize um processo de irrigação. Para isso, visou-se estudar a irrigação agrícola e as tecnologias de automação, especialmente a plataforma Arduino e seus componentes; projetar um sistema de irrigação utilizando a plataforma Arduino; e simular o sistema no simulador Tinkercad.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A irrigação é uma prática agrícola que utiliza equipamentos e técnicas para suprir a deficiência de água para as plantas, imprescindível em regiões afetadas pela escassez contínua de água, tais como as regiões áridas e semiáridas. O Brasil está entre os países com a maior área equipada para irrigação do mundo, estando na sexta posição com 8,2 Milhões de hectares. Apesar do destaque mundial, a irrigação no Brasil é considerada modesta tendo em vista seu potencial estimado, a área agrícola, a extensão territorial e a disponibilidade hídrica. Contudo, o país demonstra aumento na área irrigada nas últimas décadas, intensificada nos últimos anos, indicando que a irrigação tem sido cada vez mais aproveitada (ANA, 2021).

A importância da irrigação induz o avanço de aplicações de tecnologias de automação no setor agrícola, seguindo a tendência tecnológica nos demais setores produtivos, como por exemplo, a expansão da Indústria 4.0 e da Internet das Coisas. A indústria 4.0 visa proporcionar maior controle da produção pelas empresas através da automação, transformando os ambientes em “fabricas inteligentes”, com maior digitalização e uso constante da internet para a resolução de problemas, possibilitando a integração de do ambiente físico ao digital, por meio da Internet das Coisas (ANPEI, 2019). Por sua vez, a Internet das Coisas é uma evolução da atual internet, proporcionando aos objetos do dia a dia a capacidade computacional e de comunicação com a internet. Esta tecnologia surgiu a partir dos avanços de várias áreas como sistemas embarcados, microeletrônicos, comunicação e sensoriamento, ganhando bastante atenção pelo seu potencial de avanço tecnológico (SANTOS *et. al*, 2016).

Nesta tendência tecnológica, ganham-se destaque os microcontroladores, como a plataforma Arduino e as tecnologias de simulação, como a plataforma TinkerCad. A plataforma Arduino teve início em 2005, na Itália, quando a primeira placa de Arduino foi desenvolvida pelo professor Massimo Banzi e o pesquisador David Cuartielles, com o intuito de fornecer um meio barato de material para os estudantes trabalharem com tecnologia, sendo que, além de um preço acessível, deveria ser de fácil programação. Atualmente, existem diversos tipos de placas na plataforma Arduino, que se torna cada vez mais uma opção para estudantes desenvolver projetos de forma barata e fácil (EVANS; NOBLE; HOCHENBAUM, 2013).

No desenvolvimento de um projeto, uma importante ferramenta é a simulação, possibilitando a análise de um projeto ou a operação de sistemas. A simulação antes da implantação do sistema real permite a aceleração dos testes de funcionamento do sistema, possibilitando prever acidentes, além de poupar recursos econômicos, dispensando a construção de muitos protótipos. Devido a sua grande versatilidade e flexibilidade, a simulação é largamente utilizada em operações técnicas e atividades de pesquisa nas mais diversas áreas, tais como: sistemas de computação, sistemas de manufatura, negócios, ecologia e meio-ambiente, sociedade e comportamento, biociências etc. (LOBÃO; PORTO, 1999).

Essa ferramenta evoluiu desde modelos físicos em pequena escala até simuladores inteligentes e interativos. Um exemplo de ferramenta de simulação é a plataforma TinkerCad, que consiste em um coleção de ferramentas online e gratuitas, desenvolvidas pela empresa Autodesk, que ajudam as pessoas de todo o mundo a pensar, criar e produzir. Esse ambiente de simulação permite emular a placa física do Arduino, componentes eletrônicos e o ambiente de programação, permitindo desenvolver e alterar projetos de *hardware* e *software* (SANCHES, 2020).

METODOLOGIA

O desenvolvimento deste projeto se deu na plataforma TinkerCad, utilizada para o desenvolvimento do circuito elétrico, do código de programação e dos testes de funcionamento do sistema de irrigação. O projeto consiste em um irrigador automatizado, controlado por um microcontrolador Arduino, de forma que pudesse mensurar o nível de umidade presente no solo para assim, realizar a rega quando necessário. O circuito foi projetado utilizando os seguintes componentes: uma placa Arduino Uno R3; uma válvula solenoide, que no projeto foi substituído por uma lâmpada; e um sensor de umidade, que fora substituído por um potenciômetro. Estas substituições foram necessárias, devido à ausência no TinkerCad desses dois componentes (válvula solenoide e sensor de umidade). Três LEDs foram utilizados para sinalizar o nível de umidade do solo. Foram utilizados cinco resistores, sendo quatro de 220 Ω para limitar a corrente nos LEDs e na lâmpada, mais um resistor de 10k Ω para formar um circuito divisor de tensão em conjunto com o potenciômetro, também de 10k Ω . Foi utilizado um voltímetro facilitar as simulações envolvendo circuito

correspondente à função do sensor de umidade (substituído pelo potenciômetro).

Na Figura 1, é apresentado o sistema eletrônico do projeto, na qual se podem identificar as conexões da válvula [1], que está sendo representada pela lâmpada, dos LEDs [2] às portas digitais do Arduino [3], do sensor de umidade [4], simulado pelo potenciômetro, e do voltímetro [5].

Figura 1 - Sistema de irrigação.

Cada componente exerce uma tarefa específica no circuito. Os LEDs [2] tem a função de indicar o nível de umidade, sendo que o vermelho representa o nível baixo, o verde indica o nível ideal, e o azul indica umidade em excesso. O potenciômetro [4], por meio de um circuito divisor de tensão, funciona como um sensor de umidade para o sistema, visto que não há sensor de umidade no simulador. A válvula solenoide [1], substituída pela lâmpada, simula a liberação da água para a terra, realizando a rega. O controle da válvula é do tipo aberta/fechada. E finalmente, o Arduino é o microcontrolador que controla a válvula e os LEDs de indicação, em função da comparação da informação de umidade mensurada pelo circuito e os valores pré-definidos para a situação do solo.

O funcionamento do sistema, em síntese, consiste em ler a tensão no potenciômetro, realizando a leitura da umidade do solo, para que se possa controlar a abertura da válvula e o acendimento dos LEDs que indicam o nível de umidade do solo: seco, ideal ou excessivo. Na Figura 2, é apresentado o fluxograma correspondente ao funcionamento do sistema de irrigação desenvolvido.

Figura 2 - Fluxograma do funcionamento do sistema de irrigação.

Os limiares para os níveis de umidade foram definidos em função da tensão no potenciômetro, de 0V a 5V, lida nas entradas analógicas do Arduino, correspondendo a uma variação de 0 a 1024 no valor da umidade, sendo: solo seco, valores abaixo de 300 (< 1,465V); solo ideal, valores entre 300 e 700 (1,465V a 3,418V); solo encharcado, valores acima de 700 (> 3,418V).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto conseguiu simular, na plataforma TinkerCad, o sistema e irrigação desenvolvido, seguindo o funcionamento desejado, conforme já ilustrado no fluxograma da Figura 2. As Figuras 3, 4 e 5 ilustram os resultados obtidos na simulação de cada situação definida quanto ao nível de umidade do solo. Na Figura 3, pode-se observar a leitura do solo seco, indicado pela baixa tensão no voltímetro e pelo LED vermelho aceso. Nesta situação a válvula, que é representada pela lâmpada, deve ser ligada.

Figura 3 - Funcionamento do sistema quando o solo está seco.

Na Figura 4, observa-se a situação umidade adequada, ideal. Nota-se que o voltímetro apresenta uma tensão intermediária e está aceso o LED verde. Nesta situação, o sistema mantém o estado atual da válvula, no caso, aberta, pois a situação anterior era de solo seco, até que o sistema detecte que a umidade esteja no limiar de solo encharcado, conforme ilustrado no fluxograma.

Figura 4 - Funcionamento do sistema quando o solo está ideal e sendo regado.

Na Figura 5, apresenta-se o funcionamento do sistema quando o solo está com excesso de umidade, encharcado. Esta situação é indicada pela tensão no voltímetro em um valor elevado e pelo LED azul ligado. Nesta situação, a válvula, representada pela lâmpada, fica desligada.

Figura 5 - Funcionamento do sistema quando o solo está encharcado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que foi possível utilizar uma plataforma de simulação para a realização do projeto de um sistema de irrigação automatizado que funcionou da forma desejada, simulando os três níveis de umidade do solo estabelecidos. O projeto possibilitou trabalhar diversos assuntos relacionados à área de formação dos autores, tais como circuitos elétricos, instrumentos de medida, automação, microcontroladores e programação. Este trabalho proporcionou aos autores vivenciar as técnicas de desenvolvimento de projeto, de linguagem de programação e de simulação. Apesar de este trabalho ter sido desenvolvido durante o período de ensino remoto, devido à pandemia da Covid-19, a utilização de uma plataforma de simulação foi muito útil, visto que não era viável realizar as atividades práticas em laboratórios e desta forma, a simulação possibilitou que fosse desenvolvido o projeto e a análise do funcionamento do sistema. Como trabalhos futuros, o projeto pode ser implementado em um protótipo, utilizando componentes reais de um sistema de irrigação.

REFERÊNCIAS

- ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. **Atlas Irrigação atualiza área irrigada total no Brasil em 8,2 milhões de hectares**: informe de 2021. Ed. Especial. Brasília: ANA, 2021.
- ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. **Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil**: informe 2012. Ed. Especial. 215 p. Brasília: ANA, 2012.
- ANPEI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO. Anpei. **O que é a Indústria 4.0?** Site da internet. 2019. Disponível em: <https://anpei.org.br/industria-4-0-o-que-e/>. Acesso em: 9 nov. 2021.
- BRAGA, Francisca Luana Abreu. **Usos da Água e Desperdício no perímetro irrigado do Açude de Lagoa do Arroz - PB**. Dissertação. Cajazeiras: UFCG, 2016.
- EVANS, Martin; NOBLE, Joshua; HOCHENBAUM, Jordan. **Arduino em ação**. São Paulo: Novatec, 2013.
- LOBÃO, Elídio de Carvalho; PORTO, Arthur José Vieira. **Evolução das Técnicas de Simulação**. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Mecânica, USP, São Carlos, 1999. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prod/a/qZG5jQ8qQXzjZSprgnKc4kC/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 02 nov. 2021.
- SANCHES, William Ferreira **A utilização do emulador de Arduino Tinkercad para o ensino de lógica de programação e eletrônica**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Computação. Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2020. Disponível em: <http://bdta.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1702>. Acesso em: 01 de dezembro de 2021.
- SANTOS, Bruno P. *et al.* **Internet das Coisas**: da Teoria à Prática. 2016. TCC (Graduação) - Curso de Ciência da Computação, Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Mg, Brasil, 2016. Disponível em: http://35.238.111.86:8080/jspui/bitstream/123456789/329/1/Santos_Bruno_Internet%20das%20coisas.pdf. Acesso em: 5 nov. 2021.

CONTROLE PID APLICADO A UM SISTEMA SERVOPOSICIONADOR PNEUMÁTICO

YAMANAKA, Hugo F.¹; RIBEIRO, Fernando S. F.²; ALMEIDA, João P. L. S.³; MARTINS, Luís F. B.⁴; ALVES, Uiliam N. L. T.⁵; BREGANON, Ricardo⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: hugofermandoyamanaka@gmail.com.

² Mestre em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: fernando.ribeiro@ifpr.edu.br.

³ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: joao.almeida@ifpr.edu.br.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: luis.martins@ifpr.edu.br.

⁵ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

RESUMO

Os atuadores pneumáticos são amplamente utilizados em processos industriais, pois são relativamente de baixo custo, leves, não poluem os processos, de fácil montagem e manutenção. Entretanto, as dinâmicas presentes nestes sistemas são não-lineares, e os modelos matemáticos destes sistemas não são obtidos facilmente, tornando os métodos de projeto analítico de controladores desafiadores. Assim, sintonias empíricas podem ser aplicadas a este tipo de sistema, facilitando o projeto de controladores. Este trabalho apresenta o projeto de sintonia de um controlador PID, utilizando o segundo método de ajuste de Ziegler e Nichols para encontrar os ganhos, K_p , K_i e K_d , para um servoposicionador pneumático presente no Laboratório de Automação e Controle do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Jacarezinho. O protótipo consiste em um cilindro de dupla ação, sem haste, com 450 mm, que possui transmissão direta do movimento do êmbolo do atuador para o carro móvel por meio de uma guia conectora, onde o controle de posição deste carro móvel é feito através do acionamento de uma válvula direcional, que é acionada por uma tensão elétrica aplicada ao solenoide proporcional acoplado a válvula. Logo, o objetivo é controlar a posição do servoposicionador pneumático através da variação do fluxo de ar comprimido realizado pela válvula direcional proporcional. A medida da posição do carro móvel é realizada por um potenciômetro linear. A fim de comparar os resultados experimentais obtidos através da sintonia de Ziegler e Nichols é proposto um ajuste nos ganhos do controlador PID, visando obter uma resposta com menor sobressinal. Para avaliar numericamente os controladores, utilizou-se os índices ITAE (integral do erro absoluto ponderado no tempo), ISE (integral do erro quadrático) e IAE (integral do erro absoluto). Os resultados e o projeto dos controladores são apresentados ao longo deste trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Servoposicionador Pneumático, Segundo Método de Ajuste de Ziegler e Nichols, Controlador PID, Índices Numéricos.

INTRODUÇÃO

Sistemas pneumáticos são uma das principais tecnologias de automação presentes na indústria. Eles são extensivamente utilizados em processos industriais, tais como: indústria de alimentos em geral, indústria automotiva, indústria química e petroquímica, entre outras. De acordo com Ogata (2010), as razões dessa ampla aceitação incluem o fato de os sistemas pneumáticos serem à prova de explosão e por sua simplicidade e fácil manutenção, além do baixo custo de implementação.

Porém, há uma certa dificuldade em implementar técnicas de controle clássico linear nos atuadores pneumáticos. Algumas causas para isso são a compressibilidade do ar, a relação não linear da vazão nos orifícios de controle e o atrito que existe nos atuadores (GUENTHER *et al.*, 2006).

Alguns trabalhos são encontrados na literatura com relação ao controle de servoposicionadores pneumáticos: em Giusti (2019) foi realizado a implementação de um controlador proporcional para testes que necessitam de controle da posição do servoposicionador; Teixeira (2020) utilizou um controle por modos deslizantes e um controlador PID (Proporcional, Integral e Derivativo); Domingues (2019) também aplicou um controlador PID para o sistema servopneumático de posicionamento; um controlador *Nominal Characteristic Trajectory Following* (NCTF) e um controlador PI convencional são apresentados em Tiba (2021).

Com base nisso, este trabalho apresenta uma técnica de sintonia para o controlador PID, através do segundo método de sintonia de Ziegler e Nichols, aplicado a um sistema servoposicionador pneumático. O sistema é mostrado na Figura 1, na qual os componentes do sistema estão identificados por números. É

utilizado um computador Intel Core 2 Duo E8400 3,00 GHz, com 3 GB de RAM para o controle do sistema [1], onde o acionamento e a aquisição de dados são realizados através do software Matlab/Simulink®. A fonte de alimentação 24 V de corrente contínua [2] é responsável por energizar a válvula direcional acionada por solenoide proporcional, modelo MPYE-5-1/8-HF-010-B, da fabricante FESTO [3], que é a responsável por controlar a saída e a entrada de ar comprimido no sistema.

Figura 1 - Sistema servoposicionador pneumático presente no Laboratório de Automação e Controle do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Jacarezinho.

Ainda com relação ao sistema apresentado na Figura 1, a fonte de 24 V [2], é responsável também, por alimentar um potenciômetro linear, modelo MLO-POT-450-TLF, da fabricante FESTO [4], com resolução de 0,01 mm. Esse potenciômetro linear é responsável por fazer a leitura de posição do carro móvel do atuador linear de dupla ação sem haste. Este atuador possui um curso de 450 mm, modelo DGPL-25-450-PPV-A-B-KF-GK-SV, da fabricante FESTO [5]. A leitura do sinal analógico do potenciômetro linear e a atuação da válvula direcional proporcional 5/3 vias, centro fechado [3], é realizada por uma placa de aquisição de dados da fabricante National Instruments®, modelo PCI-6221 [6]. Com os resultados experimentais obtidos através da sintonia de Ziegler e Nichols é proposto um ajuste fino nos ganhos do controlador PID de forma experimental, a fim de diminuir o sobressinal e o erro em regime do sistema.

CONTROLADOR PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO (PID)

Na Figura 2 é mostrada a estrutura de controle do PID para o sistema servoposicionador pneumático. A dinâmica do servoposicionador pneumático é complexa devido às não linearidades presentes no sistema. Essa complexidade é devido à compressibilidade do ar comprimido, à vazão mássica nos orifícios da válvula direcional proporcional e à zona morta, que podem variar e dependem de outros fatores (VIEIRA, 1998). Além disso, existe atrito entre as partes móveis e as vedações do atuador, tornando difícil o controle do sistema, como afirma Viecelli (2014), logo o modelo matemático deste sistema não é obtido facilmente, tornando difícil a abordagem analítica para o projeto do controlador PID para esse sistema (OGATA, 2010).

Entretanto, é possível aplicar abordagens experimentais de sintonia de controladores PID, propostas na literatura, para encontrar os ganhos K_p , K_i e K_d , como os métodos de Ziegler e Nichols (OGATA, 2010).

Figura 2 - Diagrama de blocos do servoposicionador pneumático com controlador PID.

No segundo método de sintonia de Ziegler e Nichols, de acordo com Ogata (2010), primeiramente são ajustados os valores de tempo integrativo $T_i = \infty$ e o tempo derivativo $T_d = 0$, aplicando somente a ação de controle proporcional. Após isto, aumenta-se o valor de K_p de 0 a um valor crítico K_{cr} , até o sinal de saída apresentar uma oscilação periódica, como apresentado na Figura 3.

Figura 3 - Oscilações periódicas obtidas através de um ganho crítico dado ao sistema.

Desta forma, o valor de ganho crítico aplicado no sistema foi $K_{cr} = 2,9$ e o período crítico encontrado correspondente, $P_{cr} = 0,4s$. Com os valores do período crítico e do ganho crítico definidos, Ziegler e Nichols sugerem ajustar os valores dos parâmetros $K_p = 0,6 \times K_{cr}$, $T_i = 0,5 \times P_{cr}$ e $T_d = 0,125 \times P_{cr}$, para o controlador PID. Assim, o controlador PID sintonizado pelo segundo método possui a seguinte função de transferência:

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right). \quad (1)$$

Substituindo o ganho crítico e o período crítico na Equação (1), obteve-se o ganho proporcional $K_p = 0,6 \times 2,9 = 1,74$, o novo valor do tempo integrativo $T_i = 0,5 \times 0,4 = 0,2$ e o novo valor do tempo derivativo $T_d = 0,125 \times 0,4 = 0,05$.

Relacionando a Equação (1) com a Equação (2), que representa a forma geral do controlador PID no domínio da frequência, é possível encontrar os ganhos do controlador PID, sendo o ganho proporcional $K_p = K_p$, ganho integrativo $K_i = K_p \times (1/T_i)$ e ganho derivativo $K_d = K_p \times T_d$.

$$\frac{U(t)}{E(t)} = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s. \quad (2)$$

Logo, obteve-se os ganhos

$$K_p = 1,74, K_i = 8,7 \text{ e } K_d = 0,087. \quad (3)$$

A fim de diminuir o tempo de subida e o erro em regime do sistema mostrado na Figura 4, é proposto um ajuste fino nos ganhos do controlador PID (3), feito através de ensaios e observações do comportamento do sistema, e tendo como ponto de partida os ganhos em (3). Os novos valores encontrados foram

$$K_p = 1, K_i = 0,6 \text{ e } K_d = 0,02. \quad (4)$$

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados do sistema real são apresentados na Figura 4, de ambos os controladores, pelo método de sintonia de Ziegler e Nichols (3) e pelo ajuste fino (4), referente a entrada tipo degrau dada pela Equação (5) e estrutura de controle apresentada na Figura 2.

A ação de controle é apresentada na Figura 5. Ela representa o sinal de tensão aplicado à válvula, utilizado para estabilizar o sistema e seguir a trajetória desejada.

$$r(t) = \begin{cases} 100 \text{ mm}, & 6 \text{ s} \leq t \leq 16 \text{ s} \\ 0 \text{ mm}, & 16 \text{ s} < t < 26 \text{ s} \\ 100 \text{ mm}, & 26 \text{ s} \leq t \leq 36 \text{ s} \\ 0 \text{ mm}, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (5)$$

Figura 4 - Resposta experimental do sistema servoposicionador com o controlador PID.

Com o objetivo de avaliar numericamente o desempenho de ambos os controladores, utilizou-se os índices numéricos ITAE (integral do erro absoluto ponderado no tempo), ISE (integral do erro quadrático) e IAE (integral do erro absoluto). Como é apresentado na Tabela 1, é possível notar que se teve uma diminuição em todos os índices numéricos após o ajuste fino dos ganhos do controlador e a ação de controle atingiu valores menores, ou seja, o controlador com o ajuste fino possui um desempenho melhor comparado ao segundo método de sintonia de Ziegler e Nichols, tanto visualmente (Figuras 4 e 5), como numericamente (Tabela 1). Importante notar que os ganhos obtidos pelo segundo método de Ziegler e Nichols serviram de ponto de partida para o ajuste fino dos ganhos.

Figura 5 - Ação de controle obtida no experimento prático do servoposicionador pneumático com controlador PID.

Tabela 1 - Índices numéricos.

Experimento	IAE	ISE	ITAE
PID – Ziegler e Nichols	353,5965	$1,5718 \times 10^4$	$6,9832 \times 10^3$
PID – Ajuste fino	174,3924	$7,7615 \times 10^3$	$3,5180 \times 10^3$

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho utilizou a técnica de sintonia conhecida como segundo método de sintonia de Ziegler e Nichols para encontrar os ganhos K_p , K_i e K_d de um controlador PID para um servoposicionador pneumático. Posteriormente, observou-se que os resultados experimentais do sistema apresentavam um sobressinal muito elevado e erro em regime permanente. A partir disto, aplicou-se um ajuste fino nos ganhos, através de observações e levando como base o PID projetado com a sintonia, com o intuito de melhorar o desempenho da resposta do sistema.

Observou-se que o uso do segundo método de Ziegler e Nichols forneceu um procedimento sistemático para encontrar os ganhos do controlador PID, sendo possível ajustar os ganhos através de um ajuste fino e, comparando numericamente ambos os controladores projetados, que o controlador PID após o ajuste fino apresentou um desempenho superior em todos os índices numéricos apresentados na Tabela 1. É possível notar também que a ação de controle atingiu valores menores no controlador com ajuste fino, exigindo menos do sistema, comparado ao outro controlador. Em trabalhos futuros outras técnicas de controle podem ser aplicadas usando outros métodos de sintonia e métodos numéricos de avaliação diferentes.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq e ao Instituto Federal do Paraná, pelo apoio financeiro e pelo suporte no desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- DOMINGUES, J. C. **Sintonia de controlador PID de sistema servopneumático de posicionamento**. 64f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Engenharia de Controle e Automação. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2019.
- GIUSTI, M. P. **Estudo da ocorrência de ciclos limite no controle de servoposicionadores pneumáticos**. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia de Controle e Automação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.
- GUENTHER, R.; PERONDI, E. A.; DEPIERI, E. R.; VALDIERO, A. C. Cascade controlled pneumatic positioning system with LuGre model-based friction compensation. **Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering**, v. 28, p. 48-57, 2006.
- NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
- OGATA, K. **Engenharia de Controle Moderno**. 5 ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- TEIXEIRA, C. L. **Arquitetura microcontrolada programável em tempo real aplicada ao controle de um servoposicionador pneumático**. 131f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.
- TIBA, T. T. **Controle de um servoposicionador pneumático utilizando a técnica (nctf) nominal characteristic trajectory following: um estudo de simulação**. 60f. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia Mecatrônica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, Florianópolis, 2021.
- VIECELLI, S. E. B. **Modelagem matemática do atuador pneumático de uma bancada para ensaio de estruturas**. 94f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Modelagem Matemática, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2014.
- VIEIRA, A. D. **Análise teórico-experimental de servoposicionadores lineares pneumáticos**. 202f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998.

CONTROLE DE NÍVEL E TEMPERATURA EM UM RESERVATÓRIO: PROJETO E SIMULAÇÃO

SANTOS, Gerson Gabriel Barbosa dos¹; GOLINELLI, Marcela Caetano²; GRACIOLA, Clayton Luiz³; SILVA, Rodolfo Rodrigues Barrionuevo⁴

¹ Técnico em Eletromecânica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, gabrielgerson252@gmail.com.

² Discente do Curso Técnico em Eletromecânica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, marcela.cgolinelli@gmail.com.

³ Mestre em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, clayton.graciola@ifpr.edu.br.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, rodolfo.silva@ifpr.edu.br.

RESUMO

A automação é parte fundamental na cadeia de produção e sua expansão em processos industriais ocorreu com o advento dos controladores lógicos programáveis (CLP), uma ferramenta versátil que permite realizar tarefas coordenadas em etapas, controlar inúmeros equipamentos simultaneamente, reduzir a variabilidade dos produtos, e aumentar a eficiência e segurança nos processos em geral. O objetivo deste trabalho foi projetar e simular um sistema automatizado para controle de nível e temperatura de um reservatório. Para simular um ambiente industrial, foi utilizado o *software* Codesys, que simula o CLP e a Interface Homem-Máquina (IHM), com programação em linguagem Ladder. Projetou-se o sistema de forma que fossem automatizadas as etapas de enchimento do reservatório com água fria, de aquecimento da água e do posterior esvaziamento. A metodologia de desenvolvimento e simulação do projeto consistiu em duas principais etapas, a etapa de projeto do circuito combinacional para controle do sistema e a etapa de implementação e simulação do sistema no *software* Codesys. O sistema projetado foi elaborado com três entradas de informação e quatro saídas de atuação. Utilizou-se dois sensores capacitivos para a detecção dos níveis de água dentro do reservatório, representando os níveis mínimo e máximo de água. Também foi utilizado um sensor de temperatura em conjunto com um aquecedor para controlar a temperatura da água no reservatório. Uma bomba d'água e uma válvula foram utilizadas para automatizar o enchimento e o esvaziamento do reservatório. Também foi projetado um alarme para situações de anormalidade do sistema. Os resultados da simulação demonstraram que o projeto foi desenvolvido adequadamente e que pode ser aplicado em indústrias e/ou processos de automação. Concluiu-se que o desenvolvimento deste projeto proporcionou a aprendizagem de novos conceitos relacionados à automação industrial, especialmente relacionado ao *software* de simulação, ao CLP e à IHM, contribuindo para a formação integral dos estudantes.

PALAVRAS-CHAVE: Automação. Controlador Lógico Programável. Simulação. Programação Ladder. Interface Homem-Máquina.

INTRODUÇÃO

Os processos industriais estão, a cada dia, mais automatizados e equipamentos de automação se fazem presentes na grande maioria das indústrias de processos. A expansão da automação teve início na década de 70 com o advento dos controladores lógicos programáveis (CLP), que desempenham papel fundamental na automação permitindo realizar tarefas coordenadas em etapas, controlar inúmeros equipamentos simultaneamente, reduzir a variabilidade dos produtos finais, aumentar a eficiência e sobretudo, a segurança nos processos em geral. Para profissionais que atuam ou almejam atuar na área, o conhecimento sobre o funcionamento e programação de CLPs pode ser um notável diferencial competitivo, visto que se trata de um equipamento que pode ser empregado em uma infinidade de aplicações industriais e até mesmo residenciais (RIBEIRO, 1999). Neste contexto, buscou-se no presente trabalho desenvolver e simular um projeto que possibilitasse aplicar os conceitos de automação industrial vistos no Curso Técnico em Eletrotécnica e também conhecer novas ferramentas e aplicações relacionadas, contribuindo para formação acadêmica e a preparação para a atuação profissional.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e simular um sistema que automatizasse o controle de nível e de temperatura em um reservatório industrial. Para isso, buscou-se: conhecer os conceitos de automação e de projeto de sistemas combinacionais, os instrumentos de medição de nível e de temperatura, assim como os atuadores para controle dessas grandezas em um reservatório. Visou-se desenvolver um sistema de controle em linguagem Ladder e uma IHM, simulados no *software* Codesys.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A automação consiste na operação de uma máquina ou de um sistema de forma automática, com a mínima interferência de um operador humano no controle dos processos. Automático significa ter um mecanismo de atuação próprio, que faça uma ação requerida em tempo determinado ou em resposta a certas condições. A automação é parte fundamental na cadeia de produção e se faz presente na grande maioria das indústrias de processos, com sua aplicação iniciada, principalmente, após a revolução ocorrida aos sistemas eletrônicos no final dos anos 60, com a redução do tamanho dos circuitos e dos componentes eletrônicos por meio dos Circuitos Integrados, quando foi desenvolvido o primeiro Controlador Lógico Programável (CLP) (RIBEIRO, 1999).

O CLP, ilustrado na Figura 1a, é semelhante a um computador, porém feito para controlar máquinas industriais utilizando uma lógica programável. A grande vantagem que o CLP trouxe é o fato dele ser programável, logo, se algum processo necessite de alteração, basta refazer a programação do CLP. Além disso, diversas outras vantagens observadas pelo CLP são: redução significativa dos painéis elétricos; facilidade de manutenção; agilidade no desenvolvimento dos projetos; a redução do consumo de energia elétrica; rápido processamento de informação; possibilidade de comunicação com outros dispositivos; maior confiabilidade; e ampla visão do sistema. Frequentemente, o Controlador Lógico Programável (CLP) é programado pela linguagem Ladder por conta do fácil entendimento. O diagrama em Ladder consiste em um esquema formado por duas linhas verticais, que representam os polos de uma fonte de alimentação. Entre essas linhas verticais há ramais horizontais com chaves, que podem ser normalmente abertas ou normalmente fechadas, representando as entradas do CLP. Nestes ramais também são incluídos as bobinas que representam as saídas controladas pelo sistema (MAGANHA, 2018).

Outro recurso bastante utilizado em ambientes industriais são as Interfaces Homem-Máquina (IHM), que permitem ao homem interagir com o processo por meio de um computador. Uma IHM, ilustrada na Figura 1b, pode possuir teclado, monitor, impressora, entre outros componentes que facilitam a interação entre o operador e o sistema, permitindo a atuação nas máquinas, a elaboração de relatórios e a coleta de dados do sistema (RIBEIRO, 1999).

Figura 1 - a) Controlador Lógico Programável (CETTI, 2022); b) Interface Homem-Máquina (SOTTA, 2022).

METODOLOGIA

As etapas adotadas para o desenvolvimento e simulação do projeto podem ser classificadas em duas principais: a etapa de projeto do circuito combinacional para controle do sistema; e a etapa de implementação e simulação do sistema no software Codesys. Para o desenvolvimento do circuito combinacional para controlar o sistema, seguiram-se as etapas de desenvolvimento de projetos de sistemas combinacionais indicadas por Baranauskas (2012), ilustradas na Figura 2.

Figura 2 - Etapas para o desenvolvimento de um circuito combinacional (BARANAUSKAS, 2012).

Neste trabalho, o processo ilustrado na Figura 2 corresponde a, inicialmente, analisar a situação do problema e como deve ser o funcionamento do processo que está sendo automatizado. Na sequência, esta situação deve ser traduzida em uma tabela-verdade que represente a situação das saídas do sistema (atuadores do processo) em função das informações de entrada (sensores e chaves). Definida a tabela-verdade que descreve o funcionamento do sistema, utilizam-se métodos para encontrar as expressões lógicas para o sistema. Neste projeto, utilizou-se o Método de Mapas de Karnaugh. E por fim, implementa-se o circuito para automatizar o sistema. Neste projeto, o circuito foi construído em um simulador (*software* Codesys), emulando um CLP e uma IHM, com programação em Ladder.

Para o desenvolvimento desta etapa final, realizou-se um estudo relativo ao CLP, suas características construtivas, classificações, método de funcionamento, e principalmente, a programação em Ladder que possibilitasse a implementação e simulação do projeto no *software* Codesys. Também foi necessário pesquisar sobre o *software* de simulação Codesys, seu método de instalação, sua interface, suas opções de linguagem de programação etc.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos ao seguir as etapas de desenvolvimento de sistemas combinacionais (BARANAUSKAS, 2012). Inicialmente, analisou-se a situação problema para projetar um sistema para o controle de nível e de temperatura de um reservatório industrial. Visou-se o funcionamento do sistema de forma que fosse automatizado o enchimento do reservatório com água fria, o aquecimento da água e o posterior esvaziamento para que a água do reservatório pudesse seguir para uma próxima etapa de utilização no processo industrial.

Projetou-se a utilização de dois sensores capacitivos para a detecção dos níveis de água dentro do reservatório, identificando os níveis mínimo e máximo de água. Também foi utilizado um sensor de temperatura em conjunto com um aquecedor para controlar a temperatura da água no reservatório. Uma bomba d'água e uma válvula foram utilizadas para automatizar o controle de nível do reservatório, ou seja, o enchimento e o esvaziamento do reservatório.

A Figura 3 ilustra o diagrama esquemático do sistema e apresenta seus principais componentes.

Figura 3: Diagrama esquemático do sistema.

Nota-se que o sistema é composto por três entradas e quatro saídas. As entradas são: dois sensores capacitivos de nível máximo (SMAX) e mínimo (SMIN), utilizados para identificar os níveis de água dentro do reservatório; e um sensor de temperatura (ST) para mensurar se a temperatura da água dentro do reservatório está fria ou aquecida. Nas saídas, há três atuadores: a bomba de água (B.A) para encher o reservatório com água, o aquecedor (AQ) para aquecer a água, caso a temperatura ideal do sensor estiver abaixo do indicado, e por fim uma válvula de saída de água (VÁL), acionada quando o reservatório estiver com o nível máximo de água detectada e com a temperatura ideal para ser liberada. Também foi projetado um alarme (AL) para situações de anormalidade do sistema.

Definida a situação problema, definiu-se a tabela-verdade, ilustrada na Figura 4, contemplando as etapas de funcionamento do sistema, ou seja, cada possível situação do sistema.

ENTRADAS			SAÍDAS				ETAPAS
S.MAX	S.MIN	S.T	VÁL	B.A	AQ	AL	
0	0	0	0	1	0	0	Etapa 1
0	0	1	0	0	0	1	ALARME ATIVA
0	1	0	0	1	0	0	Etapa 2
0	1	1	1	0	0	0	Etapa 5
1	0	0	0	0	0	1	ALARME ATIVA
1	0	1	0	0	0	1	ALARME ATIVA
1	1	0	0	0	1	0	Etapa 3
1	1	1	1	0	0	0	Etapa 4

Figura 4 - Tabela-verdade correspondente à situação problema.

Definida a situação problema, definiu-se a tabela-verdade, ilustrada na Figura 4, contemplando as etapas de funcionamento do sistema, ou seja, cada possível situação do sistema. As situações, nomeadas Etapas na tabela-verdade, são descritas abaixo:

- Etapa 1: o reservatório está vazio ($S_{MAX}=S_{MIN}=S_T=0$), logo, aciona-se a bomba d'água para encher o reservatório ($B.A=1$);
- Etapa 2: o reservatório está enchendo de água fria ($S_{MAX}=0$; $S_{MIN}=1$; $S_T=0$), logo, mantém-se a bomba d'água enchendo o reservatório ($B.A=1$);
- Etapa 3: o reservatório está cheio de água, porém, em temperatura abaixo do indicado ($S_{MAX}=S_{MIN}=1$; $S_T=0$), logo, desliga-se a bomba d'água e aciona-se o aquecedor ($B.A=0$; $AQ=1$);
- Etapa 4: o reservatório está cheio de água e a temperatura da água está no valor indicado para ser liberada ($S_{MAX}=S_{MIN}=S_T=1$), logo, desliga-se o aquecedor e aciona-se a válvula de saída ($B.A=AQ=0$; $VÁL=1$);
- Etapa 5: o reservatório está sendo esvaziado, com a água na temperatura indicada para ser liberada ($S_{MAX}=0$; $S_{MIN}=S_T=1$), logo, mantém-se a válvula acionada ($B.A=AQ=0$; $VÁL=1$).

As demais combinações das variáveis de entrada ($S_{MAX}=S_{MIN}=0$; $S_T=1$ ou $S_{MAX}=1$; $S_{MIN}=0$; $S_T=0$ ou $S_{MAX}=1$; $S_{MIN}=0$; $S_T=1$) correspondem a situações de anormalidade do sistema, ou seja, situações que não devem ocorrer caso o sistema esteja funcionando corretamente. Nesses casos, aciona-se o alarme ($AL=1$). Construída a tabela-verdade, definiram-se as expressões lógicas para controlar cada saída do sistema, utilizando a técnica de Mapas de Karnaugh, conforme ilustra a Figura 5. Na figura são apresentadas as expressões lógicas para a válvula de saída ($VÁL$), a bomba de água ($B.A$), o aquecedor (AQ) e o alarme (AL).

MAPA DE KARNAUGH				FUNÇÃO		
CONTROLE DE VÁLVULA				CONTROLE DE VÁLVULA		
	s.min'	s.min		VAL = S _{MIN} .S _T		
s.max'	0	0	1			0
s.max	0	0	1			0
	S.T'	S.T	S.T'			
CONTROLE DA BOMBA DE ÁGUA				BOMBA DE ÁGUA		
	s.min'	s.min		B.A = S _{MAX} '.S _T '		
s.max'	1	0	0			1
s.max	0	0	0			0
	S.T'	S.T	S.T'			
CONTROLE DE AQUECEDOR				AQUECEDOR		
	s.min'	s.min		AQ = S _{MAX} .S _{MIN} .S _T '		
s.max'	0	0	0			0
s.max	0	0	0			1
	S.T'	S.T	S.T'			
CONTROLE DE ALARME				ALARME		
	s.min'	s.min		AL = S _{MIN} '.S _T ' + S _{MAX} .S _{MIN} '		
s.max'	0	1	0			0
s.max	1	1	0			0
	S.T'	S.T	S.T'			

Figura 5 - Mapa de Karnaugh e expressões lógicas para o controle dos atuadores.

Definidas as expressões lógicas para cada atuador do sistema, na sequência foi construído, no *software* Codesys, o diagrama em Ladder que representa o circuito elétrico do sistema automatizado do reservatório. Foram definidas as variáveis de entrada e saída do sistema, representando os sensores de temperatura e de nível (mínimo e máximo) e os atuadores do sistema: bomba de água, aquecedor, válvula e alarme. A Figura 6 ilustra o diagrama desenvolvido no *software* Codesys.

Figura 6 - Diagrama em Ladder do sistema, desenvolvido no *software* Codesys.

Finalmente, foi desenvolvida a Interface Homem-Máquina (IHM) também no *software* Codesys, ilustrada na Figura 7. Utilizaram-se chaves on/off para simular os sensores de nível e de temperatura. A IHM permite visualizar o funcionamento do sistema, conforme as etapas já descritas anteriormente e apresentadas na Tabela-Verdade ilustrada na Figura 4.

Figura 7 - Interface Homem-Máquina (IHM) do sistema, desenvolvido no *software* Codesys.

Por exemplo, nota-se que a Figura 7 ilustra a Etapa 1, quando o reservatório está vazio ($S_{MAX}=S_{MIN}=S_T=0$), logo, aciona-se a bomba d'água para encher o reservatório ($B.A=1$) e os demais atuadores não são acionados ($AQ=VÁL=AL=0$). Já a Figura 8 ilustra a Etapa 3, quando o reservatório está cheio de água ($S_{MAX}=S_{MIN}=1$), porém, em temperatura abaixo do indicado ($S_T=0$), logo, desliga-se a bomba d'água e aciona-se o aquecedor ($B.A=0; AQ=1$).

Figura 8 - IHM ilustrando a Etapa 3 do funcionamento sistema de automação do reservatório.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que foi possível desenvolver e simular um sistema automatizado para controle de nível e temperatura de um reservatório, utilizando o software Codesys. Os resultados da simulação demonstraram que o projeto foi desenvolvido adequadamente e que este tipo de projeto pode ser eficiente quando aplicado em processos industriais. O projeto proporcionou aos autores o aprofundamento técnico e científico, visto que foram abordados diversos assuntos relacionados à área de formação, tais como projeto de circuitos combinacionais, instrumentação, automação e simulação. Também proporcionou o desafio de buscar novos conhecimentos relacionados à automação industrial, especialmente relacionado ao *software* de simulação do CLP e da IHM.

REFERÊNCIAS

- BARANAUSKAS, José Augusto. **Circuitos Combinacionais**. Departamento de Computação Matemática, Universidade de São Paulo, 2012. Disponível em: <https://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching.htm>. Acesso em 14 de dezembro de 2021.
- CETTI. CLP WEG Clic 02 CLW-02/20HR-D. **Cetti Materiais Elétricos**, 2022. Disponível em: <https://www.cetti.com.br/clp-weg-clic-02-clw-02-20hr-d>. Acesso em: 31 de janeiro de 2022.
- MAGANHA, Gabriel Vinicios Silva. **Curso introdutório de CLP e programação Ladder**. GV Ensino, 2018. Disponível em: https://youtube.com/playlist?list=PLFfpdsnO_HS_YMVnjHE3Y37hUFXV2rC6c. Acesso em 17 de dezembro de 2021.
- RIBEIRO, Marcos Antônio. **Automação Industrial**. 4 ed., Tek Treinamento & Consultoria Ltda. Salvador, 1999. Disponível em: https://www.voltimum.com.br/sites/www.voltimum.com.br/files/pdflibrary/02_livro_de_automacao_industrial.pdf. Acesso em 14 de dezembro de 2021.
- SILVA, Marcelo Eurípedes. **Controladores Lógico Programáveis - Ladder**. Apostila. 2007. Disponível em: <http://groupmaxi.com.br/parker/produtos-omrom-plc.pdf>. Acesso em 17 de dezembro de 2021.
- SOTTA. IHM Gráfica Advanced 1720.25 - 5,7" - Atos-Schneider. **Sotta Store**, 2022. Disponível em: <https://www.sotta.com.br/ihm-grafica-advanced-172026-57-atos-schneider>. Acesso em: 31 de janeiro de 2022.

APLICAÇÃO DE CONTROLE INTELIGENTE A UM LEVITADOR POR FLUXO DE AR

ARAUJO, Adelar B. de¹; BISPO, Carlos A. S.²; BREGANON, Ricardo³; ALVES, Uiliam N. L. T.⁴; MARTINS, Luís F. B.⁵; ALMEIDA, João P. L. S.⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: adejr2013gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: carlosalexandrehk@gmail.com.

³ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

⁵ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: luis.martins@ifpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: joao.almeida@ifpr.edu.br.

RESUMO

Um levitador por fluxo de ar se trata de um sistema no qual um objeto é levantado verticalmente para uma determinada posição através de um fluxo de ar. Este tipo de sistema possui uma dinâmica não linear e suscetível a perturbações provenientes de turbulências e outros eventos inesperados envolvendo as características de fluxo de ar. Tais características o tornam um importante objeto de estudo de sistemas de controle e áreas correlatas. Neste sentido, este trabalho apresenta o projeto e implementação de controlador fuzzy em um protótipo de levitador por fluxo de ar, com o objetivo de controlar a altura de uma esfera em um tubo com extensão vertical. O objetivo desta implementação é analisar a viabilidade de utilização de controladores baseados no conhecimento especialista do sistema, dispensando o levantamento do modelo da planta. Resultados experimentais são apresentados e confirmam que a estratégia de controle considerada é uma opção válida para este tipo de sistema.

PALAVRAS-CHAVE: Levitador por fluxo de ar; Controle fuzzy; Controle inteligente.

INTRODUÇÃO

Um levitador por fluxo de ar é um sistema que tem a função de levantar verticalmente um determinado objeto exclusivamente através de um fluxo de ar variável até uma posição estável, contrapondo a força gravitacional que age sobre o mesmo. Tais dispositivos têm sido muito utilizados como plantas didáticas para estudo e pesquisa de sistemas de controle no ensino da engenharia, pois se tratam de sistemas que apresentam uma dinâmica rápida, não linear e suscetível a perturbações provenientes de turbulências e outros eventos inesperados envolvendo as características de fluxo de ar. Devido a essas características eles possuem um grau de complexidade que o tornam um ótimo objeto de estudo para técnicas de controle (Pissinati, 2021).

Devido ao grau de complexidade inerente aos sistemas levitadores mencionados, é importante que uma estratégia de controle seja capaz de lidar com tais incertezas. Neste sentido, tem-se as estratégias de controle inteligentes, em que um de seus tópicos consiste em controladores fuzzy, os quais são conhecidos, principalmente, pelo fato de seu projeto não precisar do modelo da planta e de ser capaz de lidar com incertezas (Passino, 1997).

Em face ao exposto, este trabalho apresenta o projeto de um controlador fuzzy, na estrutura conhecida como PD-Fuzzy+I assim como o utilizado em trabalhos como o de Lee *et al.* (2010) onde o autor propõe um controlador PD-Fuzzy+I para controle de rastreamento que utiliza um método de inferência fuzzy linear baseado em um controlador PID linear convencional. Esse trabalho visa fazer o controle de altura de uma esfera em um levitador por fluxo de ar, protótipo disponível no Laboratório de Automação, do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Jacarezinho. O objetivo desta implementação é analisar a viabilidade de utilização de controladores baseados no conhecimento especialista do sistema, dispensando o levantamento do modelo da planta, e se o controlador apresenta resultados promissores.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção “Fundamentos de Controle Fuzzy” são apresentados os principais conceitos sobre o controlador fuzzy considerado neste trabalho; na seção “Metodologia” são apresentadas as principais etapas de projeto do controlador, considerando o conhecimento especialista sobre a planta; em “Resultados e Discussões” são apresentados resultados experimentais da implementação do controlador projetado e, por fim, em “Considerações Finais” são apresentadas as principais conclusões do trabalho.

FUNDAMENTOS DE CONTROLE FUZZY

Uma representação geral de um controlador fuzzy em malha fechada com uma planta a ser controlada é mostrada na Figura 1. Nesta figura, destaca-se que o controlador fuzzy é constituído de três principais itens: fuzzificação, inferência e defuzzificação. Na fuzzificação, valores numéricos são convertidos em informações fuzzy; na etapa de inferência, as informações fuzzy são computadas por um método de inferência e, a partir da base de regras definida pelo projetista, calcula-se uma informação fuzzy; na etapa de defuzzificação, a informação fuzzy resultante é convertida em um valor numérico compatível com a entrada da planta a ser controlada (Passino, 1997).

Figura 1 - Controlador fuzzy em malha fechada com uma planta a ser controlada.

A partir da estrutura geral apresentada na Figura 1, diferentes estruturas do controlador fuzzy podem ser consideradas, principalmente em relação aos seus sinais de entrada. De acordo com a literatura da área, é comum encontrar controladores fuzzy que admitem como entrada o erro no k -ésimo instante, $e(k)$ e a variação do erro no k -ésimo instante, $\Delta e(k)$. Como saída, admite-se uma ação de controle em relação ao k -ésimo instante, $u(k)$. O erro e a variação do erro é obtido como descrito nas equações (1) e (2). Esta estrutura de controlador fuzzy é conhecida como PD-Fuzzy, devido sua inspiração no controlador Proporcional-Derivativo (PD) convencional, e tem sua representação conforme Figura 2.

$$e(k) = SP(k) - y(k) \quad (1)$$

$$\Delta e(k) = \frac{e(k) - e(k-1)}{dt} \quad (2)$$

Figura 2 - Diagrama do controlador PD-Fuzzy.

Neste trabalho, foi considerada a estrutura PD-Fuzzy+I, que possui inspirações nos controladores Proporcional-Integral (PI) convencionais. Para isso, considera-se a estrutura PD-Fuzzy apresentada na Figura 2 e adiciona-se o termo Integral (I) conforme diagrama da Figura 3. Nesta estrutura, a ação de controle $u(k)$ é somada à integral do erro $e(k)$, o que resulta em $U(k)$. Esta separação é necessária para minimizar os efeitos causados pelo acúmulo do erro no sistema de inferência integrativo do controlador Fuzzy (Lee *et al.*, 2010). A principal característica desta estrutura é a contribuição em diminuir o erro em regime permanente.

Figura 3 - Diagrama do controlador PD-Fuzzy+I.

METODOLOGIA

O sistema levitador por fluxo de ar consiste em uma ventoinha comumente encontrada em computadores *Desktop*, posicionada na parte inferior de um tubo de PVC, de aproximadamente 90 centímetros de altura por 8 centímetros de diâmetro. A ventoinha é responsável por gerar o fluxo de ar que levanta uma esfera isopor de 7 centímetros de diâmetro, cuja massa é de, aproximadamente, 4 gramas. Para o acionamento da ventoinha é utilizado um *driver* modelo *Monster Moto Shield*¹. Na parte superior do tubo há um sensor a *laser* para medir a altura da esfera, da fabricante *Benewake* e modelo *TFMini plus*². Uma placa *Arduino UNO*³ é utilizada para receber o sinal emitido pelo sensor de distância e para se comunicar com um computador, por meio de *toolbox* do *software* *Matlab/Simulink*. Por meio do *Simulink*, calcula-se um sinal *PWM* a ser enviado ao *driver* da ventoinha, por meio da comunicação com a placa *Arduino UNO*, e assim acioná-la. Este sistema é ilustrado na Figura 4.

Figura 4 - Ilustração dos componentes do sistema levitador por fluxo de ar.

Com base no sistema apresentado na Figura 4, a estratégia com controlador fuzzy, estrutura PD-Fuzzy+I (Figura 3), foi implementada via *Simulink* e por meio da *toolbox* de *fuzzy*. As funções de pertinência das entradas do controlador ($e(k)$ e $\Delta e(k)$) e da saída ($u(k)$) são apresentadas nas Figuras 5, 6 e 7, respectivamente, cujas variáveis linguísticas consideradas foram: Negativo Grande (NG), Negativo Pequeno (NP), Zero, Positivo Pequeno (PP), Positivo Médio (PM), Positivo Grande (PG), Negativo (N) e Positivo (P).

¹https://www.st.com/content/st_com/en.html

²<https://www.arduino.cc/>

³<http://en.benewake.com/>

Figura 5 - Funções de pertinência relacionadas ao erro ($e(k)$).

Figura 6 - Funções de pertinência relacionadas à variação do erro ($\Delta e(k)$).

Figura 7 - Funções de pertinência relacionadas à saída ($u(k)$).

A partir da base de regras definida por meio de observações ao longo de diversos experimentos, chegou-se à superfície de resposta mostrada na Figura 8.

Figura 8 - Superfície de resposta das funções de pertinência.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Dado o controlador projetado e descrito na seção anterior, foram realizados dois experimentos em malha fechada com o levitador por fluxo de ar, um com referência fixa (*Setpoint* - SP) em 500 mm de altura e

outro com variação na referência, de 450 mm para 650 mm. Em ambos os casos testados, ocorreram turbulências no fluxo de ar, característica inesperada que o controlador deve superar.

No primeiro experimento, considerando a referência fixa de 500 mm, obtiveram-se os resultados apresentados na Figura 9, em que é mostrada a resposta do sistema (y) e a evolução da ação de controle necessária para levar a esfera ao valor de referência, em percentual de PWM. Observa-se que o controlador conseguiu levar a esfera até a altura desejada em, aproximadamente, 15 segundos, e conseguiu manter ao longo do experimento, sem oscilações significativas na ação de controle.

Figura 9 - Resposta do controlador em degrau 500 mm.

Em relação ao segundo experimento, considerando a variação na referência, de 450 mm para 650 mm, os resultados são mostrados na Figura 10. Observa-se que o controlador conseguiu levar a esfera aos dois patamares de referência, apesar da presença de erro em regime permanente, considerado aceitável para este trabalho. Novamente, o controlador não apresentou oscilações significativas na ação de controle, exceto na transição entre os patamares de referência.

Figura 10 - Resposta do controlador de degrau 450 a 650 mm.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o projeto e a implementação de um controlador fuzzy em uma planta de levitação de uma esfera por meio de fluxo de ar. Um dos objetivos deste trabalho foi de confirmar que

controladores ditos inteligentes são capazes de controlar um sistema sem a necessidade do levantamento matemático do sistema, e sim baseados no conhecimento especialista. Outro objetivo foi analisar o desempenho de uma estrutura de controle fuzzy específica, a PD-Fuzzy+I.

Resultados experimentais são apresentados e demonstram que as estratégias de controle baseadas em controle inteligente fuzzy são opções válidas para o controle do sistema em estudo. O controlador PD-Fuzzy+I levou a esfera até a altura de referência e a manteve no patamar ao longo do experimento.

Para trabalhos futuros, pretende-se buscar a implementação de estratégias híbridas de controle, tais como a combinação de controle fuzzy com métodos de otimização, a fim de estabelecer funções de pertinência e base de regras de forma automática e eficiente.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao IFPR - Jacarezinho pela disponibilização dos laboratórios para o desenvolvimento deste trabalho, bem como outros discentes que compartilharam seus conhecimentos ao longo da convivência em laboratório.

REFERÊNCIAS

PISSINATI, Rafael de Souza, SANTOS, Sergio Paulo Neves dos, BARROS, Luiz Medeiro, ELENA, Fernando Gromiko, LUNA, José Diogo Forte de Oliveira. **Fabricação e Controle de um Levitador Pneumático Duplo Reverso Acoplado**, XV Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente - SBAI 2021.

Passino, Kevin. M., Yurkovich, Stephen. **Fuzzy Control**. Addison Wesley Longman, Inc., 2725 Sand Hill Road, Menlo Park, California, 1997.

LEE, Yun-Hyung, Oh, Sea-June, Yoo, Heui-Han, & SO, Myong-Ok. Design of Fuzzy PD+I Controller Based on PID Controller. *Journal of Navigation and Port Research*, 34(2), 117–122 2010.

PROTÓTIPO DE ESTEIRA SELETORA SEMI-AUTOMATIZADA A PARTIR DO ARDUINO

ANGELINI, Carlos Eduardo¹; CAVALARI, Igor Guilherme¹; RIBEIRO, Fernando Sabino Fontequê²; ALMEIDA, João Paulo Lima Silva de³

¹ Graduando em Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: {caduangelini;igorgc202}@gmail.com.

² Mestre em Engenharia Mecânica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: fernando.ribeiro@ifpr.edu.br.

³ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: joao.almeida@ifpr.edu.br.

RESUMO

Os avanços da automação industrial vêm proporcionando aprimoramentos em processos industriais, contribuindo com o aumento de diversos indicadores de desempenho. Um dos elementos presentes nestas tecnologias são as esteiras seletoras automatizadas, que compõem processos de manufatura em diversas demandas. Neste sentido, o estudo de sistemas automatizados em instituições de ensino é de grande relevância para que estudantes e pesquisadores tenham contato com tais tecnologias. Neste artigo é proposto um protótipo de uma esteira seletora semi-automatizada a partir de uma placa Arduino e componentes compatíveis. O protótipo deve servir como objeto de estudo para futuros estudantes e pesquisadores da área de automação de processos industriais. Seu funcionamento consiste em uma lógica condicional para que o sistema detecte a altura de objetos durante o transporte e pare a rolagem da esteira caso passe um objeto de altura indesejada. A retirada do objeto de altura indesejada deve ser de forma manual, porém, o protótipo foi desenvolvido de tal forma a facilitar a integração com outros elementos, principalmente devido aos dispositivos utilizados. Ao fim do projeto, o protótipo apresentou-se funcionando plenamente, cumprindo seu propósito inicial.

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas Microcontrolados; Arduino; Automação Industrial; Esteira Seletora Semi-Automatizada.

INTRODUÇÃO

Em consequência dos avanços dos sistemas industriais, ocasionados a partir da 2ª Revolução Industrial, houve a necessidade de se estabelecer linhas de produção em massa, de alta eficiência (CAVALCANTE; SILVA, 2011). Um instrumento importante presente nas indústrias de produção em massa são as esteiras seletoras, que permitem o transporte e auxilia na manipulação de produtos em série que requer repetibilidade com a garantia da manutenção do padrão de qualidade, em elevadas quantidades, com vistas às melhorias de qualidade do produto final.

Dada a importância do tema para a área de automação industrial, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de uma esteira de transporte semi-automatizada, com a utilização de placa Arduino e componentes compatíveis. O principal objetivo deste protótipo é possibilitar uma demonstração prática de uma lógica de intertravamento, via programação em código, no contexto de sistemas automatizados e então servir como base para estudos e pesquisas acadêmicas. O termo “semi-automatizada” é devido ao protótipo não possuir integração com outros dispositivos, tais como um possível atuador para a remoção das caixas de forma automática, uma sirene de alerta, pistões hidráulicos para a remoção de objetos, entre outros exemplos, assim, necessitando da intervenção humana nesta primeira versão do protótipo. Apesar disso, o projeto apresenta o funcionamento básico de um sistema de esteira, principalmente para fins didáticos.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção “Sistemas Microcontrolados” são apresentados conceitos gerais sobre placas Arduino e dos dispositivos periféricos utilizados neste trabalho; na seção “Metodologia” são apresentadas as principais etapas de desenvolvimento do protótipo; na seção “Resultados e Discussões” é apresentada uma visão geral do protótipo desenvolvido; e as principais conclusões do trabalho são apresentadas na seção “Considerações Finais”.

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS MICROCONTROLADOS

Os sistemas microcontrolados se encontram cada vez mais presentes desde em tarefas cotidianas da sociedade até em demandas industriais, seja em um sistema para controle de freios de um automóvel, ou

no gerenciamento de periféricos como o controle de uma planta industrial. Tais sistemas são compostos por chips microcontroladores e comportam códigos embarcados para tarefas específicas (CHASE, 2007).

Existem diversos modelos de microcontroladores disponíveis no mercado e são utilizados a depender da aplicação pretendida. Em específico, os microcontroladores que se encontram em placas Arduino tomaram amplas proporções de utilização, principalmente devido ao baixo custo para aquisição e pela simplicidade para operações. As placas Arduino foram difundidas em 2005, na Itália, pelo professor da Universidade de Malmö Massimo Banzi. Inicialmente, sua intenção era voltada ao ensino de eletrônica e programação, por meio de uma linguagem de programação baseada em C/C++. Existem vários modelos de placas Arduino, com diversas configurações de números de entradas e saídas e interfaces de comunicação. Neste trabalho foi utilizada a placa Arduino Mega 2560, que possui: 54 pinos digitais, e 14 deles podem servir como saída PWM; 16 entradas analógicas; além dos pinos dedicados a interface de comunicação e alimentação eletrônica (EVANS; NOBLE; HOCHENBAUM, 2013).

Os circuitos de interface de entrada das placas Arduino são capazes de receber sinais advindos de sensores, desde que possuam níveis compatíveis de tensão com a placa. Em especial, sensores capacitivos de proximidade foram usados neste trabalho. Tais dispositivos, quando detectam a presença de um objeto, geram um campo eletrostático e emitem um sinal de tensão que representa esta detecção. Sua composição interna consiste em uma ponta capacitiva, um oscilador, um retificador de sinal, um circuito de filtragem e um de saída. O oscilador permanece inativo até que um objeto se aproxima, isso aumenta a capacitância do circuito e quando ela atinge um valor determinado o oscilador é ativado, o que faz com que comute seu estado lógico de saída de 0 para 1 (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011).

Os fundamentos apresentados nesta seção servem como base para o desenvolvimento do protótipo descrito neste trabalho.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do protótipo teve início a partir de uma estrutura pré-montada, já disponível no Laboratório de Eletrotécnica/Eletrônica, do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Jacarezinho. Tal estrutura era composta de uma estrutura de base, dois roletes posicionados próximos a cada extremidade da estrutura e uma placa de metal com furações padronizadas, destinadas ao acoplamento de sensores capacitivos comumente utilizados em ambientes industriais. Esta estrutura prévia é mostrada na Figura 1.

Figura 1 - Estrutura prévia do protótipo da esteira.

A partir da estrutura mostrada na Figura 1, constatou-se a ausência de uma lona entre os roletes, para ser possível o transporte de objetos, e também um suporte para motor, principal atuador do protótipo. Os itens foram providenciados junto ao técnico de laboratório do IFPR - Jacarezinho e a etapa de confecção estrutural do protótipo foi concluída.

Em seguida, a partir da estrutura obtida, foi acoplado ao eixo de um dos roletes um motor de corrente contínua, 12V, mostrado na Figura 2, comumente utilizado em limpador de para-brisa de automóveis. O motor tem o objetivo de rotacionar o eixo no qual ele está acoplado e assim promover o movimento de toda a lona, que também é interligada ao eixo da outra extremidade da esteira. Desta forma, o protótipo tem condições de

transportar um objeto sob a lona, de uma extremidade à outra.

Figura 2 - Motor de corrente contínua utilizado no protótipo.

Na etapa seguinte, uma proposta de automação do protótipo foi idealizada, de tal forma que a esteira pudesse transportar um objeto de uma extremidade a outra e, no final do percurso, um conjunto de sensores pudesse detectar a altura do objeto. Se o objeto detectado pelos sensores tivesse uma altura diferente da selecionada pelo usuário, o motor deveria parar e aguardar a retirada do objeto manualmente para a retomada do movimento, caso contrário, mantivesse o transporte do objeto. Este funcionamento é representado por meio da Figura 3.

Para a implementação do fluxograma da Figura 3, utilizaram-se os seguintes componentes, também mostrados na Figura 4: 5 resistores de 10K Ω , 1 Arduino Mega 2560, 2 fontes de alimentação eletrônica ajustável, 1 módulo relé com interface para Arduino, 1 chave HH alavanca de 3 posições e 3 sensores capacitivos (fabricante JNG, modelo CM18-3005PA, PNP). De uma forma geral, a placa Arduino é o principal componente de *hardware*, responsável por comportar a implementação da lógica e todo o processamento dos dados de entrada e saída. Os resistores foram utilizados para circuitos de *pull-down*, utilizados em todos os sinais enviados às entradas da placa Arduino. A chave alavanca é utilizada para a seleção das três possíveis alturas para os objetos em transporte (baixa, média, alta). O módulo relé, acionado via Arduino, é utilizado para possibilitar a alimentação eletrônica de 12V do motor. Uma das fontes de alimentação eletrônica fornece alimentação exclusiva ao motor (12V), enquanto a outra é dedicada à alimentação eletrônica dos demais componentes, em níveis de tensão compatíveis. Um esquemático do circuito eletrônico, elaborado no simulador Tinkercad, é mostrado na Figura 5.

Figura 3 - Fluxograma de funcionamento do protótipo.

Figura 4 - Componentes eletrônicos utilizados no protótipo.

Figura 5 - Esquemático do circuito eletrônico elaborado.

Simulações foram conduzidas no simulador Tinkercad, a fim de testar a lógica de programação e, posteriormente, a implementação na placa Arduino foi realizada em linguagem C ++, desenvolvida no ambiente de programação próprio (AUTODESK, 2022).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após o desenvolvimento estrutural e eletrônico do protótipo, conforme metodologia descrita na seção anterior, o protótipo se encontra conforme Figura 6.

Figura 6 - Protótipo com os componentes eletrônicos.

A partir do protótipo apresentado na Figura 6, objetivou-se sua validação sob três principais perspectivas: i) didática; ii) funcionalidade; e iii) integração da manufatura (em escala laboratorial).

Na perspectiva didática, foi possível observar que o protótipo é uma opção válida para estudantes e pesquisadores observarem e aplicarem conceitos de mecânica (ex.: desenvolvimento estrutural da esteira), de eletrônica (ex.: desenvolvimento de circuitos eletrônicos para tratamento de sinais) e de programação de microcontroladores (ex.: implementação do fluxograma da Figura 3, na linguagem C++).

Em relação a validação de sua funcionalidade, o protótipo foi submetido a testes considerando objetos retangulares, de três tamanhos distintos, a serem transportados pela esteira. Para esta etapa, foram necessários ajustes de sensibilidade dos sensores e foi concluído que as distâncias que o sensor é capaz de identificar um objeto no protótipo estão entre 2 cm e 3,5 cm, aproximadamente. Ao ser escolhido uma altura pelo usuário, o protótipo teve seu funcionamento conforme fluxograma da Figura 3.

Em relação a possibilidade de integração a plantas de manufatura (em escala laboratorial), observa-se que a esteira tem potencial para ser integrada a outros dispositivos, tais como pistões (pneumáticos/hidráulicos), ou um manipuladores robóticos, para a remoção dos objetos indesejados ou servir com um selecionador de objetos que serão entregues a um outro processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram apresentados aspectos estruturais e de eletrônica de um protótipo de uma esteira transportadora semi-automatizada. A tecnologia eletrônica envolvida consiste em componentes compatíveis com placas Arduino, o que torna o protótipo de fácil acesso a estudantes e pesquisadores.

De acordo com as características observadas durante os experimentos, é possível concluir que o protótipo desenvolvido possui características didáticas, e possivelmente pode ser utilizado no ensino de conteúdos estudados no curso de Engenharia de Controle e Automação, do IFPR - Jacarezinho e tem potencial aprimoramentos em trabalhos futuros, tais como a implementação de sistemas supervisórios, inclusão de outros sensores e/ou de outros atuadores e de integração com plantas didáticas de manufatura.

AGRADECIMENTOS

Os autores deste artigo agradecem ao Instituto Federal do Paraná do campus de Jacarezinho, pelo suporte do laboratório e dos equipamentos.

REFERÊNCIAS

AUTODESK. **Tinkercad**. Disponível em: <https://www.tinkercad.com>. Acesso em: 15 jul. 2022.

CAVALCANTE, Zedequias Vieira. SILVA, Mauro Luiz Siqueira. **A IMPORTÂNCIA DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL NO MUNDO DA TECNOLOGIA**. Maringá: CESUMAR – Centro Universitário de Maringá Editora CESUMAR, 2011.

CHASE, Otávio. **Sistemas Embarcados**. 2007. Disponível em:
<http://www.lyfreitas.com.br/ant/pdf/Embarcados.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2022.

EVANS, Martin. NOBLE, Joshua. HOCHENBAUM, Jordan. **Arduino em Ação**. São Paulo: Novatec Editora Ltda., 2013. 423 p.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. **Sensores Industriais: fundamentos e aplicações**. 9. ed. São Paulo: Érica, 2020. 248 p.

PROTÓTIPO DE UM ROBÔ MÓVEL OMNIDIRECIONAL COM RODAS *MECANUM*

MIRANDA, Igor H. S. C.¹; PEREIRA, Matheus H.¹; SOARES, Mirian F. D.¹; MOSCATO, André L. S.²; GENTIL, Murillo G.³; ALMEIDA, João P. L. S de²

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: {igorhscmiranda; matheushpereira16; miriandragone}@gmail.com.

² Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: andre.moscato@ifpr.edu.br.

³ Mestre em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: gentil.murillo@ifpr.edu.br.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: joao.almeida@ifpr.edu.br.

RESUMO

A robótica móvel vem se destacando em diversos segmentos atuais do ambiente industrial. Em especial, setores com armazéns automatizados utilizam robôs móveis para o transporte de objetos de forma autônoma, eficiente, e sem a necessidade de intervenção da mão de obra humana. Por este motivo, a robótica móvel se tornou de grande interesse para o ambiente acadêmico, com o intuito de se alcançar melhorias neste segmento por meio da pesquisa e experimentação. Um dos estudos que interessam a comunidade acadêmica da área de robótica é sobre a mobilidade destes agentes. Rodas *Mecanum* conferem propriedades omnidirecionais à robôs móveis, ou seja, permitem o movimento em qualquer direção de acordo com determinadas configurações de acionamento das rodas. Neste sentido, o uso de rodas *mecanum* em robôs móveis facilita a movimentação em ambientes com espaços congestionados com obstáculos dinâmicos e estáticos ou até mesmo em áreas estreitas em comparação com sistemas de direções tradicionais. Estes ambientes são encontrados em áreas industriais, armazéns, escolas, hospitais e entre outros. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar a confecção estrutural e desenvolvimento eletrônico, baseado na placa do mini-computador Raspberry PI, de um protótipo de robô móvel autônomo omnidirecional, para fins didáticos.

PALAVRAS-CHAVE: Robótica móvel; Robô omnidirecional; Robô industrial.

INTRODUÇÃO

Robôs móveis têm sido aplicados em diversas demandas industriais, principalmente em tarefas que requerem o deslocamento destes agentes em ambientes de difícil acesso ou até mesmo nocivos a seres humanos. Dada a importância dos robôs móveis, a comunidade científica vem demonstrando grande interesse em desenvolver novas tecnologias para atender as demandas mencionadas. Conforme aponta o Grupo ABB em um estudo global feito recentemente, a combinação entre Veículos Elétricos (EV) e Robôs Móveis Autônomos (AMRs) faz parte de uma das tendências de automação robótica em 2022 com aplicações voltadas em áreas que vão de entregas de comércio eletrônico ao atendimento da demanda do setor automotivo.

Uma das principais características de um robô móvel é a sua capacidade de locomoção, a qual está diretamente relacionada ao seu perfil estrutural e construtivo. Neste sentido, o tipo de rodas escolhidas para um robô móvel pode conferir diferentes graus de mobilidade ao agente. As rodas do tipo *Mecanum*, por exemplo, são capazes de promover um deslocamento omnidirecional do agente, a depender de sua disposição na composição estrutural do chassi e da combinação de acionamento entre rodas (TLALE; VILLIER, 2008).

Em face ao exposto, no presente trabalho são apresentados aspectos construtivos e de eletrônica de um protótipo de robô móvel omnidirecional, por meio do uso de rodas *Mecanum*, para fins didáticos. A maioria dos componentes estruturais e, principalmente as rodas, foram confeccionados em impressoras 3D, disponíveis no laboratório GaJac do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Jacarezinho. Com o objetivo de tornar o protótipo operacional para futuras pesquisas, foi elaborado um circuito eletrônico para o acionamento das rodas *Mecanum*, por meio de motores de corrente contínua, cuja lógica de acionamento é embarcada em um Raspberry Pi 3 B.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção “Fundamentos de Robótica Móvel” são apresentados os principais conceitos sobre robôs móveis e potenciais aplicações; na seção “Metodologia”

são apresentadas as principais etapas de desenvolvimento do protótipo de robô móvel omnidirecional; na seção “Resultados e Discussões” são mostrados os principais resultados obtidos após a confecção do protótipo e, por fim, em “Considerações Finais” são apresentadas as principais conclusões do trabalho.

FUNDAMENTOS DE ROBÔS MÓVEIS COM RODAS DO TIPO MECANUM

Os robôs móveis autônomos possuem como característica fundamental a capacidade de locomoção e tomada de decisão baseado em níveis de autonomia, que se dividem em semi ou completamente autônomo. O conjunto de dispositivos principais que integram o robô são os sensores e atuadores, que por meio de um microcontrolador, é possível realizar a integração entre os dispositivos, com o propósito de que o robô realize a tarefa pretendida (WOLF, 2009).

Em geral, ambientes com obstáculos, sejam eles dinâmicos ou estáticos, ou áreas com um espaço muito estreito, são encontrados na indústria, oficinas, hospitais, armazéns e até mesmo laboratórios. Atualmente, os robôs móveis estão presentes em muitos destes espaços de trabalho. Deste ponto, surge a necessidade da implementação de robôs omnidirecionais, devido ao seu elevado grau de mobilidade, como é o modelo apresentado neste trabalho (ADÂSCĂLIȚEI e DOROFTEI, 2011).

As rodas do tipo *Mecanum* possui estrutura semelhante às rodas convencionais, porém, consideram roletes na superfície que toca o solo, que podem ser dispostos em 45° ou 90° (SIEGWART, R. *et al.*, 2011; DOMINGOS, 2018). Um exemplo destas rodas com roletes em 45° pode ser verificado na Figura 1, que consiste na própria roda desenvolvida neste trabalho.

Figura 1- Exemplo de roda *Mecanum*.

Para o controle de robôs móveis, de uma forma geral, existem diversos hardwares e arquiteturas eletrônicas disponíveis no mercado. Uma delas é a placa Raspberry Pi 3 B, que consiste em uma placa de desenvolvimento com recursos computacionais adequados para diversas aplicações, superiores aos recursos disponíveis em placas Arduino, por exemplo. Além disso, o Raspberry PI 3 B comporta a instalação de um sistema operacional próprio e disponibiliza recursos de comunicação sem fio com outros dispositivos. Um exemplo para o uso da comunicação sem fio é a de comandar um robô móvel a distância, por um operador remoto.

METODOLOGIA

A partir dos fundamentos descritos na seção anterior, o desenvolvimento do protótipo foi iniciado pela sua composição estrutural. Foram utilizados perfis de alumínio, conectados entre si por componentes confeccionados em impressoras 3D, disponíveis no laboratório GaJac, do IFPR – Jacarezinho. Os perfis de alumínio constituíram um chassi retangular, de dimensão 371.60mm de largura por 471.60mm de comprimento. Junto aos conectores, também foram confeccionados suporte para motores de corrente contínua de 620 rpm (escolhidos previamente conforme diversos testes).

Em paralelo, ao desenvolvimento do chassi, quatro rodas *mecanum* foram confeccionadas, a mesma mostrada na Figura 1. Cada roda possui um diâmetro de 105.91mm e espessura de 48.93mm. Os roletes foram posicionados em 45°.

Após a confecção estrutural, deu-se início aos estudos e posterior implementação da parte eletrônica. Quatro motores de corrente contínua foram acoplados às rodas *mecanum*. A placa Raspberry Pi 3B¹ (Figura 2) foi utilizada para realizar a lógica de programação necessária para o acionamento dos motores e assim promover o movimento do robô. Para o controle de direção e velocidade dos motores, foi considerado um par de *driver* “Monster Moto Shield VNH3ASP30¹ (Figura 3), um para cada par de motores. Em relação à alimentação eletrônica do circuito, utilizou-se uma bateria de 12 V para os motores e uma outra bateria exclusiva para a alimentação da placa Raspberry². A alimentação lógica dos drivers do motor foi realizada pela tensão que própria placa Raspberry fornece. As conexões eletrônicas estão sintetizadas na Figura 4.

Figura 2 - Placa Raspberry Pi Modelo 3 B.

Figura 3 - Monster Moto Shield VNH3ASP30.

Figura 4 - Esquemático do circuito eletrônico desenvolvido no sistema *Fritzing*.

¹ Dados técnicos Monster Moto Shield: https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Vnh3sp30&gclid=CjwKCAjwkaSaBhA4EiwALBgQaBKILfvXZPoa4c07TuFNI2aPLyrstVRU0f3r5oj5ziUxDpS6uKNnYRoCww4QAvD_BwE

² Dados técnicos do Raspberry Pi: https://octopart.com/raspberry+pi+3+model+b-raspberry+pi-90031825?gclid=CjwKCAjwkaSaBhA4EiwALBgQaHROLdA2wl_JPAfr8alFn_mVINC3_eNaBVcU58ew1qTIVdjpQkaimRoC6HAQAvD_BwE

A partir do circuito apresentado na Figura 4, foram iniciados os testes de programação. Inicialmente, a placa Raspberry foi conectada a um monitor, teclado e mouse, para assim também permitir configurações necessárias e outros ajustes. Após as configurações, um código na linguagem Python foi desenvolvido com o intuito de promover apenas quatro movimentos no robô (deslocamentos lineares), para fins de testes iniciais, embora o robô permita outros movimentos. A Tabela 1 apresenta as combinações necessárias de acionamento das rodas para promover movimentos no robô e, desta lista, foram implementados apenas os movimentos lineares para frente, trás, direita e esquerda, conforme ilustrados na Figura 5.

Tabela 1 - Combinação entre acionamento de rodas do robô omnidirecional com quatro rodas *Mecanum*.

Direção	Motor 1	Motor 2	Motor 3	Motor 4
Stop	Para	Para	Para	Para
Frente	Frente	Frente	Frente	Frente
Trás	Trás	Trás	Trás	Trás
Diagonal 1	Para	Frente	Frente	Para
Diagonal 2	Frente	Para	Para	Frente
Diagonal 3	Trás	Para	Para	Trás
Diagonal 4	Para	Trás	Trás	Para
Esquerda	Trás	Frente	Frente	Trás
Direita	Frente	Trás	Trás	Frente
Anti-horário	Frente	Trás	Frente	Trás
Horário	Trás	Frente	Trás	Frente

Figura 5 - Ilustração dos movimentos implementados no robô.

Após a definição dos movimentos no código elaborado, sinais PWM correspondentes são enviados aos drivers da Figura 3, que por sua vez permitem o acionamento dos motores por meio da fonte de 12 V.

Além disso, o código foi configurado para ser executado assim que a placa Raspberry for energizada, dispensando o uso de monitor, mouse e teclado para realizar os comandos de acionamento.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O protótipo do robô móvel omnidirecional desenvolvido neste trabalho é apresentado na Figura 6. A fim de validar sua funcionalidade, o protótipo foi testado com o objetivo de verificar se ele está funcional para sua continuidade em pesquisas acadêmicas. Inicialmente, foi analisada sua estrutura de uma forma geral. Para isso, foi testado o seu deslocamento em diferentes tipos de superfícies e constatou-se que ocorreram desgastes em excesso na região de acoplamento da roda ao eixo do motor. Adaptações foram realizadas por meio da inserção de um disco de acrílico, parafusado diretamente na superfície lateral da roda e acoplado, também, ao eixo do motor, de tal forma a reforçar esta junção. Em seguida, foi analisada a funcionalidade do código desenvolvido, o qual foi constatado que se encontra adequado para implementar os demais movimentos apresentados na Tabela 1.

Figura 6 - Protótipo de robô móvel omnidirecional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho são apresentados os principais aspectos construtivos e de desenvolvimento eletrônico de um protótipo de robô móvel omnidirecional por meio da utilização de rodas *mecanum*. O protótipo passou por uma série de testes, entre ajustes de códigos, substituição de componentes, consultas nos *datasheets* e reparos no circuito elétrico, com o propósito de coordenar os movimentos das rodas para que o robô cumpra sua finalidade de ser omnidirecional.

Constatou-se que o protótipo cumpre seu objetivo principal, que consiste em estabelecer uma plataforma de robô móvel apto a comportar algoritmos de controle e navegação.

Além disso, o robô foi apresentado na Feira de Inovação Tecnológica (IFTECH), promovida pelo IFPR – Jacarezinho e apresentada durante o evento GeniusCon, que conta com participantes discentes de outras instituições de ensino.

Para trabalhos futuros, pretende-se implementar novas formas de deslocamento no robô móvel, implementar sensores que auxiliam em navegação robótica e também desenvolver uma forma de controle remoto, por meio de um dispositivo móvel, por exemplo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem: ao laboratório maker GaJac, do IFPR – Jacarezinho, pela disponibilidade dos estudantes voluntários no auxílio do desenvolvimento dos componentes; aos técnicos de laboratório do IFPR – Jacarezinho; ao IFTECH, pelo incentivo ao desenvolvimento de protótipos; e ao IFPR – Jacarezinho, pela disponibilidade de espaço e incentivo.

REFERÊNCIAS

ADĂSCĂLIȚEI, Florentina; DOROFTEI, Ioan. **Practical applications for mobile robots based on mecanum wheels-a systematic survey**. The Romanian Review Precision Mechanics, Optics and Mechatronics, v. 40, p. 21-29, 2011.

ARAÚJO, Thayron. **Raspberry Pi B+**: Introdução a porta GPIO. Fazedores, Rio de Janeiro, Disponível em <https://blog.fazedores.com/raspberry-pi-b-introducao-porta-gpio/>. Acesso em 24 de out. 2014.

As principais tendências que mudarão a automação robótica em 2022, segundo a ABB. TI INSIDE. São Paulo, 18 de mar. 2022. Disponível em: <https://tiinside.com.br/18/03/2022/as-principais-tendencias-que-mudarao-a-automacao-robotica-em-2022-segundo-a-abb/>. Acesso em 14 de out. 2022.

BORGES, E. **Carro robô em arduino com comunicação sem fio**. TCC (Engenharia de Computação) - Escola Superior de Tecnologia, da Universidade do Estado do Amazonas. Manaus, p. 83. 2011.

DOMINGOS, R. M. M. **Neuroevolução de um controlador neural e dinâmico para um robô móvel omnidirecional de quatro rodas**. 2018. 80 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e da Computação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

SIEGWART, R.; NOURBAKHSI, I. R.; SCARAMUZZA, D. **Introduction to Autonomous Mobile Robots (Second Edition)**. The MIT Press: London, 2011.

TLALE, Nkgatho; DE VILLIERS, Mark. Kinematics and dynamics modelling of a mecanum wheeled mobile platform. In: **2008 15th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice**. IEEE, 2008. p. 657-662.

WOLF, Denis F.; OSÓRIO, Fernando S. **INTELLIGENT ROBUSTICS: FROM SIMULATION TO REAL WORLD APPLICATIONS**. Cap 1. Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. SBC. 2009. Disponível em: <http://inct-sec.icmc.usp.br/actrep/sites/default/files/highlights/Tutorial-JAI.pdf>. Acesso em 11 de out. 2022.

MODELAGEM E ANÁLISE DA RESPOSTA DE UM CIRCUITO RC VIA ARDUINO/SIMULINK

CAMARGO, Lucas C.¹; BISPO, Vitor H. S.²; POSSOLI, Felipe A. A.³; SOARES, Jefferson W. M.⁴; BREGANON, Ricardo⁵; ALVES, Uiliam, N. L. T.⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: lucasxz.our@gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: vitor7181@gmail.com.

³ Mestre em Engenharia Mecânica e de Materiais, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: felipe.possoli@ifpr.edu.br.

⁴ Mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: jefferson.soares@ifpr.edu.br.

⁵ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

RESUMO

A modelagem matemática é uma ferramenta valiosa na análise e no projeto de diferentes sistemas. Após a modelagem, a comparação dos dados experimentais com a simulação de tais modelos é um importante processo para verificar o comportamento dos sistemas e a consonância do modelo obtido com a realidade. Neste trabalho busca-se apresentar a modelagem, simulação e comparação com os dados experimentais de um circuito RC para a verificação e a validação do modelo matemático obtido. A ferramenta utilizada para realizar a simulação, comunicação para obtenção dos dados, e o tratamento dos mesmos foi o Matlab/Simulink®. O experimento realizado contou com um Arduino UNO, responsável por amostrar os dados do circuito e fornecer a tensão de entrada ao sistema. O circuito RC estudado é composto por: três resistores, e um capacitor. Os resultados encontrados mostram a coerência do modelo com os dados experimentais, e que essa abordagem pode ser usada em aulas de diversas disciplinas que envolvam circuitos e modelagem de sistemas.

PALAVRAS-CHAVE: Circuito RC, Modelagem Matemática, Arduino UNO, Matlab/Simulink®.

INTRODUÇÃO

Conforme descreve Alvarado (2017), a modelagem matemática é um processo que vem ganhando espaço dentro de diversas áreas para estudo de comportamento de vários sistemas, permitindo representar sistemas por meio de um conjunto de equações, constituído por um número finito de variáveis e parâmetros. Na área de controle, os modelos dinâmicos permitem realizar previsões, projetos de controladores e simulações. Estes modelos incorporam características essenciais e relevantes do processo, no domínio do tempo ou da frequência.

A validação de modelos matemáticos é uma fase importante do processo de modelagem e simulação, pois permite avaliar a qualidade e coerência de um modelo em comparação ao sistema real (SARGENT, 1987).

Os circuitos RC são sistemas que possuem resistores e capacitores, e que podem ser modelados analiticamente tendo como base as leis de Kirchhoff. O modelo destes sistemas pode ser obtido na forma de função de transferência, podendo ser utilizado para fazer comparações entre as respostas simulada e experimental do sistema.

Neste artigo é apresentado um experimento no qual realiza-se a modelagem de um circuito RC e a comparação da resposta obtida deste modelo com a resposta do circuito real. A função de transferência obtida relaciona a tensão em um capacitor (saída do sistema) com a tensão na fonte que alimenta o circuito (entrada do sistema). Uma simulação do modelo encontrado com uma entrada degrau no *software* Matlab/Simulink® foi realizada, bem como adquiridos os dados do circuito real via Arduino UNO junto com Matlab/Simulink® com a mesma entrada para a realização da análise da resposta do sistema.

MODELAGEM DO CIRCUITO RC

O esquemático do circuito RC considerado para o trabalho é mostrado na Figura 1. Ele é composto por uma fonte de alimentação U de 5V, dois resistores de $10k\Omega$ e um de $2,2k\Omega$, um capacitor de $330\mu F$, e uma chave S . A chave é responsável por ligar o circuito no instante $t_i = 4s$ e desligar em $t_f = 40s$, conforme funcionamento descrito na Seção Simulação e Experimento.

Figura 1 – Circuito RC para o experimento.

O modelo considerado para este circuito é representado em função de transferência que, conforme Kienitz (2010), “descreve de forma completa a característica de transferência entre dois pontos de um circuito dinâmico”. Para a obtenção da função de transferência $G(s) = \frac{V_C(s)}{U(s)}$, sendo $V_C(s)$ a tensão no capacitor e $U(s)$ a tensão da fonte (ambas no domínio da frequência), pode-se usar diretamente a função de transferência particular de cada impedância para modelar as malhas do circuito. As equações que relacionam a tensão e a corrente nos capacitores e resistores, respectivamente, são as seguintes (NISE, 2018).

$$V_C(s) = \frac{1}{Cs} I(s), \quad (1)$$

$$V_R(s) = RI(s), \quad (2)$$

sendo s a variável de Laplace, $I(s)$ a corrente que passa por cada elemento, $V_C(s)$ a tensão no capacitor, e $V_R(s)$ a tensão no resistor. Usando as leis de Kirchhoff das tensões e das correntes no circuito mostrado na Figura 1, e as relações (1), e (2), obtêm-se:

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (3)$$

$$U(s) = 10kI_1 + 10kI_3 \quad (4)$$

$$U(s) = 10kI_1 + 2,2I_2 + I_2 \frac{1}{330 \times 10^{-6}s} \quad (5)$$

$$V_C(s) = I_2 \frac{1}{330 \times 10^{-6}s}. \quad (6)$$

Para se obter $G(s)$, utilizam-se as Equações (3) e (4) de modo a eliminar a variável I_3 , resultado em

$$10kI_1 = \frac{U(s)}{2} + 5kI_2 \quad (7)$$

Ao substituir o termo $10kI_1$ de (7) em (5) obtém-se:

$$U(s) = \frac{U(s)}{2} + 5kI_2 + 2,2kI_2 + I_2 \frac{1}{330 \times 10^{-6}s} U(s) = \left(\frac{14,4k330 \times 10^{-6}s + 2}{330 \times 10^{-6}s} \right) I_2. \quad (8)$$

A relação $\frac{V_C(s)}{U(s)} = G(s)$, pode ser obtida utilizando (6) e (8):

$$G(s) = \frac{V_c(s)}{U(s)} = \frac{I_2 \left(\frac{1}{330 \times 10^{-6}s} \right)}{I_2 \left(\frac{14,4k330 \times 10^{-6}s + 2}{330 \times 10^{-6}s} \right)} = \frac{1}{14,4k330 \times 10^{-6}s + 2} = \frac{1}{4,752s + 2}. \quad (9)$$

Segundo Lima (2018), a quantidade de componentes que são acumuladores de energia como os capacitores e indutores classificam a ordem do sistema. Logo, como o circuito possui somente um elemento armazenador de energia, o sistema corresponderá a uma função de transferência de primeira ordem, conforme apresentado em (9).

SIMULAÇÃO E EXPERIMENTO

Para realizar a simulação do sistema, através da função de transferência obtida, foi utilizado o software Matlab/Simulink®. O diagrama de blocos utilizado para realizar a simulação com base na função de transferência (9) é disposto conforme na Figura 2.

Uma observação a ser feita tanto na simulação quanto no experimento é a relação do bloco 'Degrau' com o bloco 'Chave'. O bloco 'Degrau' possui uma entrada degrau de 5 V após 4 s depois do início da simulação (ou do experimento no caso da Figura 4). O bloco 'Chave' inicialmente aponta o sinal do bloco 'Degrau' para a função de transferência, e após 40 s ele direciona o valor 0 V do bloco 'Constante', de modo que o capacitor descarregue. Tanto $U(t)$ e $V_c(t)$, quanto o tempo da simulação t , estão sendo salvos com os blocos 'To Workspace 1', 'To Workspace 2' e 'To Workspace 3', respectivamente em forma de vetor para a análise. As mesmas configurações foram adotadas no experimento com o circuito real, como mostrado na Figura 4.

Figura 2 – Diagrama de blocos para a simulação da função de transferência.

O circuito RC montado juntamente como Arduino UNO pode ser visto na Figura 3. O fio vermelho conecta o resistor de $10k\Omega$ ao pino 2, que corresponde a saída digital do Arduino, atua como entrada do sistema (fonte de alimentação). O fio cinza está conectado ao GND da placa. O fio azul está conectado ao pino A0, entrada analógica do Arduino, pelo qual é medida a tensão no capacitor.

Para a coleta da resposta da tensão no capacitor e aplicação de uma entrada degrau ao circuito estudado, foi utilizada a interface Arduino/Simulink. A *ToolBox* que permite a comunicação entre o Arduino e Simulink se chama "Simulink Support Package for Arduino Hardware" (MATHWORKS, 2022), permitindo a construção de modelos em diagrama de blocos com interfaces com o Arduino, acessando suas entradas e saídas. Os blocos Simulink incluídos nessa biblioteca permitem trabalhar com sensores e atuadores além da comunicação em si. A outra possibilidade dessa *ToolBox* é permitir interagir com o modelo desenvolvido ao mesmo tempo que é executado na placa (MATHWORKS, 2022).

Figura 3 – Circuito RC conectado ao Arduino UNO.

Após a instalação da *ToolBox*, o Arduino foi conectado ao computador e implementado os diagramas da Figura 4 no Simulink. O bloco 'Pino 2' permite enviar os sinais a componentes externos ao Arduino, como por exemplo um atuador, no caso do experimento realizado ele envia o sinal de entrada do sistema, ou seja, atua como a fonte do circuito mostrado na Figura 1. Por outro lado, o bloco 'Pino A0' permite ler sinais analógicos externos, logo ele recebe a variação de tensão no capacitor. O bloco 'Ganho' converte o sinal recebido do Arduino que varia de 0 a 1023 (resolução da entrada analógica do Arduino) para a faixa onde varia a tensão no capacitor que é de 0 V a 5 V.

Figura 4 – Diagrama de comunicação Arduino/Simulink para obtenção de dados do circuito RC.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As respostas obtidas por simulação e com o circuito real são mostradas na Figura 5. Nota-se uma pequena diferença entre as respostas obtidas pela simulação usando a função de transferência e o circuito real, na ordem de milivolts. A diferença observada se dá pela variação do valor dos resistores e capacitor em relação ao valor nominal de fábrica.

Figura 5 – Resposta Simulada/Experimental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho foram apresentadas a modelagem de um circuito RC em função de transferência e também a montagem de um circuito, no qual um Arduino UNO com comunicação com computador via software Matlab/Simulink® foi utilizado para possibilitar a comparação da resposta simulada com o modelo e a resposta real do circuito. Após uma entrada degrau, a análise da resposta experimental com a simulada permitiu verificar a coerência da dinâmica do sistema modelado com o real, validando a metodologia proposta. Os métodos e as ferramentas utilizadas podem ser empregados em aulas para demonstração do comportamento dos circuitos elétricos em simulação e em experimentos práticos, possibilitando a comparação entre eles.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto Federal do Paraná, pelo apoio financeiro e pelo suporte no desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ALVARADO, C. S. M. **Estudo e implementação de métodos de validação de modelos matemáticos aplicados no desenvolvimento de sistemas de controle de processos industriais**. 150 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia de Sistemas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

KIENITZ, K. H. **Análise de circuitos: um enfoque de sistemas**. 2 ed. São José dos Campos: Instituto Tecnológico da Aeronáutica, 2010.

LIMA, V. A. **Análise da resposta forçada e natural de circuitos RLC**. 61 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Departamento de Engenharia Elétrica (Daele), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2018.

MATHWORKS. **Simulink Support Package for Arduino Hardware**. Disponível em:
<https://www.mathworks.com/help/supportpkg/arduino/index.html>. Acesso em: 16 de outubro de 2022.

NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

SARGENT, R. **An Overview of Verification and Validation of Simulation Models**, Proc. Winter Simulation Conf., Society for Computer Simulation, 1987.

CONTROLE PID DISCRETO DE UM LEVITADOR A AR

BISPO, Carlos A. S.¹; ALVES, Uiliam N. L. T.²; RIBEIRO, Fernando S. F.³; MARTINS, Luís F. B.⁴; ALMEIDA, João P. L. S.⁵; BREGANON, Ricardo⁶

¹ Discente em Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: carlosalexandrehk@gmail.com.

² Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

³ Mestre em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: fernando.ribeiro@ifpr.edu.br.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: luis.martins@ifpr.edu.br.

⁵ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: joao.almeida@ifpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

RESUMO

Protótipos de sistemas dinâmicos são de grande importância para o ensino e pesquisa de engenharia de controle. Um protótipo conhecido de sistema dinâmico é o Levitador a ar, um sistema que possui dinâmica não linear. O objetivo neste sistema é controlar a posição de uma esfera através do fluxo de ar gerado por um conjunto motor-hélice do tipo *cooler fan*, dentro de um tubo sem contato mecânico. A posição da esfera é medida por meio de um sensor de distância a laser pulsado. O protótipo possibilita diversos ensaios e projetos de controladores. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e controle PID discreto do protótipo de um Levitador a ar, utilizando como plataforma de desenvolvimento o Arduino Uno e o software Matlab/Simulink® no controle do sistema. O resultado apresentado indica que o controlador PID discreto implementado para controlar o protótipo estabilizou a esfera na posição de referência desejada, apesar da dinâmica não linear do sistema.

PALAVRAS-CHAVE: Levitador a Ar, Controlador PID Discreto, Plataforma Arduino.

INTRODUÇÃO

Os protótipos desempenham um importante papel no ensino e pesquisa de sistemas de controle. Segundo Takács *et al.* (2020), a formação de engenheiros de controle exige anos de treinamento universitário, e suas habilidades teóricas devem ser complementadas por experiências práticas. Experiências podem ser desenvolvidas através de protótipos de sistemas dinâmicos que proporcionam o contato com sistemas reais, aproximando os estudantes das dinâmicas inerentes aos processos físicos, como saturação, ruídos e incertezas (CHACON *et al.*, 2017).

Um sistema conhecido é o Levitador a ar, que realiza a levitação de um objeto sem suporte mecânico em uma posição desejada (SOUZA *et al.*, 2021). Para a levitação do objeto, o sistema utiliza do fluxo de ar gerado através de um conjunto motor-hélice acoplado no fundo de um tubo, onde o objeto percorre a trajetória até a posição desejada.

Na literatura, algumas teorias de controle foram implementadas no protótipo do Levitador a ar. No trabalho de Escano *et al.* (2005), foram comparadas as respostas dos controladores PID clássico, \mathcal{H}_∞ e Fuzzy. Zalapa *et al.* (2014) e Cholodowicz e Orłowski (2017) aplicaram o controlador PID para o sistema. Chacon *et al.* (2017) e Souza *et al.* (2021) utilizaram o controlador PI para estabilizar a esfera na referência desejada. No sistema desenvolvido por Souza *et al.* (2021) o controlador PI conseguiu uma resposta capaz de rastrear o *setpoint* e rejeitar perturbações, porém bastante oscilante. Um controlador chaveado robusto é apresentado por Chaos *et al.* (2020).

Neste trabalho é apresentado um controlador PID discreto aplicado em um protótipo de Levitador a ar, utilizando em conjunto a plataforma de desenvolvimento Arduino Uno e o software Matlab/Simulink®.

PROTÓTIPO LEVITADOR A AR

O protótipo do Levitador a ar utilizado neste trabalho é um dispositivo pelo qual se possibilita a variação da posição de uma esfera dentro de um tubo, utilizando a variação do fluxo de ar. Na posição superior do tubo é posicionado um sensor de distância e na parte inferior do tubo é fixado um *cooler fan* responsável por gerar o fluxo de ar necessário para alterar a posição da esfera sem contato mecânico.

No protótipo desenvolvido, exibido na Figura 1, utilizou-se o sensor de distância a laser pulsado

TFmini plus [1], que utiliza a tecnologia Lidar (*light detection and ranging*) para medir a posição da esfera dentro do tubo de PVC (Policloreto de Vinila), e possui uma faixa de operação de 0,1 a 12 m com precisão de $\pm 0,1\%$. Para gerar o fluxo de ar necessário para levantar a esfera foi utilizado um *cooler fan* de computador, instalado na parte interna do tubo [2], com tensão de operação de 12 V. Para o controle de tensão do *cooler fan* é enviado um sinal PWM para a ponte H *Monster Motor Shield VNH3ASP30* [3] com capacidade de corrente de 30 A. Com o intuito de alimentar o circuito lógico da ponte H foi utilizado uma fonte variável de 5 V [4], e para alimentação do *cooler fan* foi utilizado uma fonte fixa de 12 V [5], com capacidade de 50 A. O sistema possui um botão de emergência [6] que desenergiza a fonte de alimentação de 12 V quando necessário. A base do Levitador a ar foi construída por meio do processo de manufatura aditiva em uma impressora 3D.

Para o controle do sistema, o sensor de distância e a ponte H são conectados a um Arduino Uno [7], os dados do sensor são aquisitados, e o *firmware* embarcado na placa Arduino calcula a medida da posição da esfera. A posição é enviada a um computador Intel Core 2 Duo E8600 3,33 GHz, com 4 GB de RAM [8] via comunicação serial. No computador é executado o *software* Matlab/Simulink® que através da '*Control Instruments Toolbox*' recebe os dados de distância enviados pelo Arduino.

Através do *software* Simulink® é implementado um controlador PID discreto que calcula um sinal de controle PWM, sinal que, através da '*Control Instruments Toolbox*', é enviado ao Arduino, No Arduino é utilizada uma de suas saídas digitais para enviar o sinal de PWM à ponte H, assim controlando a tensão no *cooler fan* e por consequência variando a sua velocidade e o fluxo de ar no tubo.

Figura 1 – Protótipo do Levitador a ar.

Na Tabela 1, são exibidos os parâmetros construtivos do protótipo do Levitador a ar. Este protótipo encontra-se instalado no Laboratório de Automação e Controle do IFPR, Jacarezinho, e serve como uma ferramenta didática para a aplicação prática de técnicas de controle para os estudantes do curso de Engenharia de Controle e Automação.

Tabela 1 – Parâmetros físicos do protótipo do Levitador a ar.

Descrição	Valor	Unidade
Comprimento do Tubo	100	cm
Diâmetro do Tubo	7	cm
Diâmetro da Esfera	6,90	cm
Massa da Esfera	3,80	g
Diâmetro do <i>Cooler Fan</i>	6,5	cm

CONTROLADOR PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO

O controlador PID é um controlador clássico com grande relevância histórica. Ele une as ações proporcional, que fornece uma relação linear entre o sinal de entrada e a saída do controlador, o termo integral, que garante que o erro seja nulo em regime permanente, e a ação derivativa, que utiliza a taxa de variação do erro para antecipar a ação de controle e melhorar a resposta dinâmica do sistema (OGATA, 2010; ROMÃO, 1996).

O controlador PID discreto tem como sua lei de controle $u(k)$, a soma das três ações de controle baseadas no erro $e(k)$, e leva em consideração o tempo de amostragem T_s (GOMES *et al.*, 2009). Este controlador utiliza as três ações de controle ponderadas pelos ganhos K_p , K_i e K_d . Assim, o sinal de controle discreto é calculado como

$$u(k) = K_p e(k) + K_i T_s \sum_{i=1}^k e(i) + \frac{K_d}{T_s} [e(k) - e(k-1)]. \quad (1)$$

Na Figura 2 é possível observar o diagrama de blocos do Levitador a ar em malha fechada com o controlador PID.

Figura 2 – Diagrama de blocos do protótipo Levitador a ar com controlador PID.

Neste projeto o controlador PID discreto foi ajustado de forma empírica e o tempo de amostragem foi escolhido como $T_s = 0,1$ s. Desta forma, foram realizados ensaios e testes para escolha dos ganhos K_p , K_i e K_d , e os ganhos selecionados foram:

$$K_p = 3,66, K_i = 0,35 \text{ e } K_d = 0,015. \quad (2)$$

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para validar o funcionamento do protótipo desenvolvido e controlar a posição da esfera do Levitador a ar, foi implementado um controlador PID discreto através do ambiente Matlab/Simulink®. Como referência foi aplicado um sinal constante $r(t) = 36$ cm, correspondente à distância entre a posição da esfera e a base do tubo.

A Figura 3 demonstra a resposta do sistema em malha fechada, onde é possível observar que, após

aproximadamente 10 segundos da aplicação da entrada, a posição da esfera começa a se alterar, neste período a ação de controle está crescendo até que a velocidade no *cooler fan* gere o fluxo de ar necessário para começar a levantar a esfera.

Figura 3 – Resposta do protótipo em malha fechada.

Ao iniciar o deslocamento, é observado uma oscilação na resposta durante 4 segundos, a oscilação ocorre pelo fato do sensor de distância capturar valores menos precisos de distância nas posições iniciais do tubo, aproximadamente entre 5 e 10 cm, saindo desta faixa o sensor oferece melhor precisão na medição da distância da esfera. O controlador consegue compensar as oscilações iniciais e levar o sistema para a referência. Existe um *overshoot* característico de controladores PID na resposta do protótipo, e com 50 segundos, o sistema alcança o regime permanente com o desempenho desejado, dada a dinâmica não linear do protótipo.

Figura 4 – Sinal de controle calculado pelo controlador PID.

Observando a Figura 4 é notável a ação de controle crescendo nos 10 segundos iniciais, quando a esfera começou a levantar. A oscilação vista na resposta do protótipo também é notada na ação de controle.

Após esse período a ação de controle calculada pelo controlador PID discreto consegue levar a esfera para a posição de referência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo do Levitador a ar demonstrou-se como uma potencial ferramenta no ensino e pesquisa na área de Engenharia de Controle e Automação. A sua dinâmica não linear, modelagem e identificação oferecem desafios no projeto de controladores para o sistema.

A utilização do *cooler fan* de computador como atuador no sistema proporcionou um fluxo de ar laminar, o que possibilitou o controle e estabilização da esfera na posição desejada. O controlador PID discreto mostrou-se eficiente com o tempo de amostragem $T_s = 0,1 s$, conseguindo o desempenho desejado no controle do protótipo do Levitador a ar. Como sugestão para futuros trabalhos, tem-se a identificação do sistema e o projeto de controladores para o sistema baseados em modelo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto Federal do Paraná, pelo apoio financeiro e pelo suporte no desenvolvimento deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- CHACON, J.; SAENZ, J.; DE LA TORRE, L.; DIAZ, J. M.; ESQUEMBRE, F. Design of a low-cost air levitation system for teaching control engineering. **Sensors**, v. 17, n. 10, p. 2321, 2017.
- CHAOS, D.; CHACON, J.; ARANDA-ESCOLASTICO, E.; DORMIDO, S. Robust switched control of an air levitation system with minimum sensing. **ISA transactions**, 96, p. 327-336, 2020.
- CHOLODOWICZ, E.; ORLOWSKI, P. Low-cost air levitation laboratory stand using Matlab/Simulink and Arduino. **Pomiary Automatyka Robotyka**, 2017.
- ESCANO, J. M.; ORTEGA, M. G.; RUBIO, F. R. Position control of a pneumatic levitation system. In: **IEEE Conference on Emerging Technologies and Factory Automation**, volume 1, 2005.
- GOMES, M. C. M.; COSTA JUNIOR, C. T.; BARRA JUNIOR, W.; BARREIROS, J. A. L. Controle amortecedor de oscilações eletromecânicas com controlador PID discreto usando um esquema supervisorío fuzzy. In: **IX Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente**, Brasília, 2009.
- OGATA, K. **Engenharia de controle moderno**. São Paulo. 5.ed. Pearson Prentice Hall do Brasil, 2010.
- ROMÃO, W. **Análise e projeto de controladores PID adaptativos baseados em estimação de parâmetros: um estudo de caso**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1996.
- SOUZA, R. P.; SANTOS, S. P. N.; BARROS, L. M.; HELENA, F. G.; LUNA, J. D. F. O. Fabricação e controle de um levitador pneumático duplo reverso acoplado. In: **Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente-SBAI**. 2021.
- TAKÁCS, G.; CHMURČIAK, P.; GULAN, M.; MIKULÁŠ, E.; KULHÁNEK, J.; PENZINGER, G.; VDOLEČEK, M.; PODBIELANČÍK, M.; LUČAN, M.; ŠÁLKA, P.; ŠROBA, D. FloatShield: An open-source air levitation device for control engineering education. **IFAC-PapersOnLine**, v. 53, n. 2, p. 17288-17295, 2020.
- ZALAPA, O. R.; ZAVALA, A. H.; HUERTA-RUELAS, J.A. Fuzzy controller for a pneumatic positioning nonlinear system. In: **Mexican International Conference on Artificial Intelligence**, Springer, 2014.

ESTUDO DA CINEMÁTICA DO ROBÔ MANIPULADOR YASKAWA MOTOMAN 6R BASEADO EM TESTES DE LABORATÓRIO

SANTOS, Gabriel H.¹; VARASCHIM, Filipe H.²; ALMEIDA, João P. L. S.³

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: gabrielc3pk@gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: filipe_varaschim@hotmail.com.

³ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: joao.almeida@ifpr.edu.br.

RESUMO

Cada vez mais robôs exercem um papel importante de integração e inteligência na indústria 4.0, com características cada vez mais seguras, buscando facilitar as implementações da demanda industrial, ser capaz de interagir com outros dispositivos em um ambiente compartilhado de forma que replicam as ações humanas para fazer trabalhos repetitivos, perigosos ou insalubres. Os conceitos que envolvem a área robótica, são elementos importantes de pesquisa na área de Engenharia de Controle e Automação e podem ser estudados através de simuladores ou tendo contato com os próprios dispositivos acompanhados de seu manual. Seguindo este cenário, o presente trabalho apresenta os resultados obtidos de um estudo da cinemática de um robô manipulador real, modelo Yaskawa Motoman MH5F, disponível no Laboratório de Automação do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Jacarezinho. Vale ressaltar que esta análise tem o objetivo de estabelecer um material complementar de estudos para futuros pesquisadores e/ou estudantes que venham utilizar tal robô manipulador.

PALAVRAS-CHAVE: Robótica, Robô Manipulador, Yaskawa Motoman, Cinemática.

INTRODUÇÃO

A partir da demanda e do avanço de novas técnicas de engenharia, muitos países visam a pesquisa em robótica como estratégia nacional para seu desenvolvimento tecnológico futurista, pois subjetivamente o aperfeiçoamento da robótica será instituída em boa parte do mundo no futuro (GUO, 2021). Como o protótipo da classe dos robôs manipuladores conhecidos da robótica industrial, conforme (GUO, 2021), o braço robótico com vários graus de liberdade, com modelos abrangentes são aplicados em diversas áreas, pois são capazes de realizar tarefas mais complexas, perigosas e demandas em operações de precisão e de repetibilidade.

De acordo com o espaço ou volume de trabalho, um robô pode ser classificado em função dos pontos que ele pode atingir no espaço, e isso é feito considerando-se os graus de liberdade (MUNHOZ, 2017). Existem diversas formas de se obter modelos matemáticos representativos de manipuladores que norteiam tais desenvolvimentos, porém, grande parte deles são baseados em uma relação entre conjunto de ângulos de junta e posição/orientação da ferramenta.

Em face ao exposto, neste trabalho são apresentados os resultados de um estudo conduzido no componente curricular de Introdução à Robótica Industrial, do Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Jacarezinho, durante aulas práticas supervisionadas. Neste estudo, foi utilizado o manipulador Yaskawa Motoman MH5F, disponível no Laboratório de Automação, a fim de se compreender a relação entre o conjunto de ângulos de junta e a posição/orientação da ferramenta (coordenadas tridimensionais). O objetivo deste estudo é estabelecer um material complementar para o auxílio de futuros estudantes e/ou pesquisadores que venham utilizar o mesmo manipulador para os estudos de cinemática direta e inversa, por exemplo.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção “Fundamentação Teórica” são apresentados os principais conceitos sobre robôs manipuladores que nortearam este estudo; na seção “Metodologia” são apresentadas as principais etapas executadas nas práticas de laboratório; na seção “Resultados e Discussões” são mostrados os principais resultados obtidos e, por fim, em “Considerações Finais” são apresentadas as principais conclusões do trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo CRAIG (2012), existem recursos matemáticos que descrevem a pose, ou seja, a posição e orientação de objetos no espaço tridimensional, assim como seus movimentos. Dessa forma, deve-se assumir que sempre haverá um sistema universal de coordenadas, isso permite que qualquer ponto pode ser escrito por meio de um vetor de posição, de dimensão 3×1 .

No espaço de juntas de um robô manipulador, cada uma das juntas é movimentada individualmente. Para o caso do modelo do robô Yaskawa Motoman MH5F, 6 graus de liberdade, cada uma das juntas recebe um nome específico composto pela primeira letra das palavras: *Swing* (S); *Lower arm* (L); *Upper arm* (U); *Rotation* (R); *Bend* (B); e, *Twist* (T), iniciando pela base até a última junta anterior ao flange onde é conectada a ferramenta, e assim, formando a sequência de juntas S-L-U-R-B-T, nomenclatura também padronizada em robôs manipuladores (MACEDO, 2018). Na Figura 1 é apresentada uma ilustração do manipulador em estudo, com as respectivas identificações de juntas, acompanhadas dos sinais “+” e “-” para representar o sentido da movimentação.

Figura 1 – Manipulador Yaskawa Motoman MH5F com as identificações de junta (YASKAWA, 2017).

O manipulador Yaskawa Motoman MH5F, disponível no laboratório, também acompanha um controlador próprio, com tecnologia e programação embarcada vinculada ao fabricante, e um pingente controlador manual modelo DX100, mostrado na Figura 2. Neste controlador manual, também é possível visualizar os principais dados de operação do manipulador, tais como a posição da ferramenta (coordenadas tridimensionais), os pulsos do encoder de cada junta (correspondente ao movimento de junta), entre outras. Tais dados foram utilizados para o desenvolvimento deste trabalho.

Figura 2 – Controlador DX100 com pingente padrão (YASKAWA, 2017).

METODOLOGIA

Com o intuito de compreender a relação entre o conjunto de ângulos de junta e a coordenada da ferramenta do manipulador Yaskawa Motoman MH5F, foram realizados comandos manuais nas juntas para se obter um conjunto de 10 pontos aleatórios, ou seja, foram estabelecidos 10 conjuntos de ângulos de junta (6 graus de liberdade) aleatórios e foi anotado a coordenada correspondente no espaço tridimensional e os pulsos de cada junta registrado pelo *encoder*. Tais dados estiveram disponíveis na interface do dispositivo pingente controlador do manipulador DX100 que acompanha o robô. Tais dados estão representados na Tabela 1.

Tabela 1 – Coordenadas obtidas e pulsos registrados pelo *encoder* de cada junta.

Pontos	Coordenadas			Pulsos					
	X	Y	Z	S	L	U	R	B	T
P1	439,943	-91,471	125,974	-20845	-21142	-38447	-50091	-19885	51337
P2	374,592	320,104	257,974	37083	-12999	-39149	20347	45423	-11796
P3	699,558	121,486	404,671	14876	35873	32301	-29189	25447	38307
P4	512,360	-122,327	273,879	-14383	-12493	-26147	-1626	17507	4852
P5	409,893	-454,179	41,673	-52365	21787	-21205	3162	8843	-2329
P6	348,051	14,665	736,487	2278	947	52058	3163	8842	-2328
P7	230,314	692,786	143,245	69781	40939	18434	80565	27378	-39174
P8	-725,971	3,480	262,215	184981	41971	30745	81958	36721	-49772
P9	728,055	182,208	260,616	17984	55489	23909	-10034	57427	-3623
P10	724,632	-145,579	78,167	-18718	61496	6398	22886	62508	-18381

Para cada ponto registrado na Tabela 1, também foram registradas imagens em duas vistas, frontal e lateral, com o intuito de possibilitar uma conferência visual dos ângulos obtidos em etapas posteriores.

Em seguida, foi necessário estabelecer uma função para relacionar os pulsos de *encoder* mostrados na Tabela 1 com a posição angular real das juntas, ou seja, uma função para converter pulsos em ângulos do manipulador em estudo. Para isso, foi verificado quais são os pulsos advindos de cada *encoder* que correspondem às posições angulares mínima e máxima de cada junta do manipulador. Além disso, também foi verificado seus limites angulares de operação, disponíveis no manual do fabricante. A partir destes dados, foi estabelecida a função mostrada na Eq. (1), a qual é inspirada na função “map”, disponível no ambiente de programação de placas Arduino (ARDUINO, 2020), em que: θ_i é o ângulo da junta i ; $pulso_i$ é o pulso advindo do *encoder* da junta i ; $pulso_{im}$ é o pulso do *encoder* referente à posição angular mínima da junta i ; $pulso_{om}$ é o pulso do *encoder* referente à posição angular máxima da junta i ; θ_{im} é o ângulo máximo da junta i , obtida do manual do fabricante; θ_{im} é o ângulo mínimo da junta i , obtida do manual do fabricante.

$$\theta_i = \frac{(pulso_i - pulso_{im}) * (\theta_{om} - \theta_{im})}{(pulso_{om} - pulso_{im}) + \theta_{im}} \quad (1)$$

RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com as etapas descritas na seção de metodologia, a Eq. (1) foi aplicada para se obter os ângulos correspondentes aos pulsos de cada *encoder*. Nas Tabelas 2, 3 e 4 são mostrados os ângulos obtidos para os pontos 1, 9 e 10 da Tabela 1, respectivamente. Para uma conferência visual desta conversão, as Figuras 3, 4 e 5 são usadas como registros fotográficos de cada ponto validado. Ao analisar as figuras em conjunto das tabelas correspondentes, é possível notar que a maioria dos ângulos obtidos se aproximam dos apresentados pelo manipulador real.

Figura 3 – Vistas frontal e lateral para o ponto P1.

Tabela 2 – Ângulos obtidos para o ponto P1.

Ponto 1 (Ângulos)	S	L	U	R	B	T
	-19.1531	-9.7374	-90.7255	-55.0525	-22.1747	-34.9594

Figura 4 – Vistas frontal e lateral para o ponto P9.

Tabela 3 – Ângulos obtidos para o ponto P9.

Ponto 9 (Ângulos)	S	L	U	R	B	T
	16.5252	63.6590	-3.4219	-11.0498	63.1916	100.9442

Figura 5 – Vistas frontal e lateral para o ponto P10.

Tabela 4 – Ângulos obtidos para o ponto P10.

Ponto 10 (Ângulos)	S	L	U	R	B	T
	-17.1987	69.4125	-27.9388	25.1128	68.8020	109.8759

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho são relatadas as principais etapas conduzidas em aulas práticas supervisionadas com a utilização do robô manipulador Yaskawa Motoman MH5F. Foi apresentada uma forma de obtenção de ângulos de junta do manipulador, frente a manipulações manuais de cada uma, por meio de dados obtidos pelos *encoders* que são acoplados em cada junta. Dessa forma, espera-se que este trabalho sirva como base para futuros estudos e pesquisas envolvendo o manipulador.

Para trabalhos futuros, pretende-se levantar o modelo cinemático do manipulador em estudo, por meio dos parâmetros de Denavit-Hartenberg (DH), para estudos mais aprofundados em cinemática.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos vão principalmente ao apoio e incentivo do orientador que ministrou e supervisionou o andamento das aulas práticas de laboratório, por apresentar o conteúdo didático que proporcionou a realização deste projeto de pesquisa introdutório a unidade curricular do curso, assim como todos os alunos presentes que participaram da disciplina, que trocaram experiências ao longo do desenvolvimento da pesquisa bem como a estrutura do campus que proporcionou maior motivação por oferecer a oportunidade de trabalhar com o braço robótico manipulador no laboratório de automação.

REFERÊNCIAS

ARDUINO, **map ()**, 2020. Disponível em: <https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/math/map/>. Acessado em: 12/10/2022.

CRAIG, John J. **Robótica**, São Paulo - SP, Pearson Education do Brasil, tradução Heloisa Coimbra de Sousa, revisão técnica Reginaldo Augusto da Costa Bianchi, 3º edição, 2012.

GUO, Bin. Multi-degree-of-freedom robot arm motion simulation based on MATLAB, Guangdong, China, **Journal of Engineering Mechanics and Machinery**, 2021.

MACEDO, Felipe A. de A. **Robô Motoman MH5F: Modelagem, Simulação e Programação Auxiliadas por Computador**. Rio de Janeiro - RJ, Dissertação de Mestrado, Instituto Militar de Engenharia, Curso de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, 2018.

MUNHOZ, Igor P. **Robótica**, Londrina - PR, Editora e Distribuidora Educacional S.A. 2017.

YASKAWA, **DX100 Robt / System Controller**, Miamisburg, Ohio, EUA, 2017.

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA EMBARCADO DE BAIXO CUSTO

SANTOS, Gabriel H.¹; PAULA, Alan. S. D.²; VARASCHIM, Filipe H.³; BISPO, Vitor H. S.⁴; TAKEUCHI, Renan O. A.⁵; LOPES, Wenderson N.⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: gabrielc3pk@gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: alansouzadutrap@gmail.com.

³ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: filipe_varaschim@hotmail.com.

⁴ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: vitor7181@gmail.com.

⁵ Mestre em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: renan.takeuchi@gmail.com.

⁶ Doutor em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: wenderson.lopes@ifpr.edu.br.

RESUMO

O presente trabalho apresenta o projeto de desenvolvimento e implementação de uma tranca eletrônica, submetido a avaliação individual dos alunos envolvidos e realizado de forma interdisciplinar, unindo os componentes curriculares de Redes Industriais, Sistemas Integrados de Manufatura e Linguagem de Programação. Visando o conceito de Internet das Coisas, a ferramenta de segurança eletrônica para um acesso seguro a ambientes, é uma alternativa ao modelo tradicional de tranças, neste caso baseado no uso de gerenciamento local, com acionamentos via senha numérica, por RFID (cartão de proximidade), biometria (leitor de impressão digital) e chave manual de emergência. Diante ao exposto, neste trabalho são descritas análises de custos, hardwares escolhidos, bem como os métodos de comunicação entre os dispositivos utilizados para a instalação da fechadura digital, com isso, a elaboração do banco de dados e suas propriedades serão citadas de forma a complementar a apresentação, devido ser cabível uma apresentação mais completa de sua estrutura em outro trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Controle de acesso, RFID, IoT, Baixo custo.

INTRODUÇÃO

O campo de pesquisa *Internet of Things* (IoT) ou Internet das Coisas é relativamente novo e possui como finalidade a integração de diferentes tipos de dados, o fornecimento de todos os tipos de serviços de recuperação de dados e, ainda, atender às necessidades de pesquisas em tempo real com rapidez e precisão. Os dispositivos IoT coletam dados diversos como consumo de energia elétrica, informações de localização, dados de sensores e outros. Isso permite fazer o controle de acesso a ambientes de modo remoto. O controle de acesso pode monitorar efetivamente o acesso aos recursos e impedir o fluxo não autorizado de pessoas dentro de ambientes controlados, aumentando a segurança deste perímetro que se deseja monitorar (DING *et al.*, 2019; QIU *et al.*, 2020; FANG, JIA, LI, LI, e WU, 2017; KAMILARIS, YUMUSAK, e ALI, 2016).

A evolução da tecnologia e o conseqüente aumento da automação no cotidiano das pessoas possibilitaram a diminuição de custos com segurança. Neste contexto, muitas empresas buscam projetos de sistemas de controle de baixo custo e compactos, visando principalmente à segurança das pessoas e a proteção de equipamentos de custo elevado. Através de novas tecnologias computacionais e sistemas embarcados foi possível criar protótipos específicos para necessidades do dia a dia. Deve-se assinalar que os sistemas de controle são parte integrante da sociedade moderna, e o mercado de automação desenvolve-se rapidamente, principalmente o campo de automatização de segurança. As soluções de controle de ambientes encontradas no mercado, apesar de possuírem alto grau de confiabilidade, costumam ter um custo elevado. Contudo, a evolução da tecnologia e a demanda crescente de usuários leva a uma maior concorrência de mercado. Sendo assim, novos sistemas embarcados de baixo custo têm surgido e contribuem para o desenvolvimento de diferentes soluções que se aplicam aos problemas de forma individual. Esses sistemas são acessíveis e de fácil aplicação, reduzindo o tempo de criação do protótipo e o custo de implementação do projeto (ALI, SABIR, e ULLAH, 2019).

O tema segurança sempre está presente nas organizações, indústrias, comércios e residências. O

aumento da violência é um fenômeno que atinge a todos, tornando-se algo preocupante para a sociedade que passa a buscar soluções que ofereçam a possibilidade de aumento na segurança, agilidade e comodidade. As organizações, empresas, indústrias e instituições também possuem um enorme grau de preocupação, principalmente, devido aos bens que fazem parte do patrimônio da instituição. Nesse contexto, sistemas de controle de acesso e monitoramento remoto são mecanismos que podem garantir a segurança e proteger o patrimônio dos locais controlados. Aliado ao controle de acesso, o controle de energia torna-se mais eficaz e mostra-se necessário devido ao fato de temas de sustentabilidade e economia de energia possuírem maior foco atualmente. Portanto, a garantia da segurança e a privacidade são questões importantes a serem resolvidas.

Os laboratórios do Instituto Federal do Paraná (IFPR) campus Jacarezinho possuem diversos equipamentos de alto valor agregado, por isso, um sistema de controle de acesso e monitoramento remoto com objetivo de identificar, registrar, e permitir ou não, o acesso de um indivíduo a esses ambientes é de grande valia para a segurança dos servidores e controle de uso e alocação dos equipamentos lotados nesses espaços. Ademais, o desenvolvimento desse projeto é importante para a implantação do conceito IoT dentro do campus, pois futuramente possibilitará a integração dos laboratórios físicos com a internet, facilitando o compartilhamento de dados entre dispositivos inteligentes (DING *et al.*, 2019; QIU *et al.*, 2020).

Portanto, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um protótipo que incorpore um sistema de controle automático de acesso para registrar o fluxo de pessoas nos laboratórios do IFPR campus Jacarezinho. Inicialmente, o acesso ao ambiente foi feito por meio de tecnologia de *Radio Frequency Identification* (RFID) ou identificação por radiofrequência, através de cartões denominados *Tag's*, satisfazendo a necessidade de individualização no registro das informações. Outro ponto a destacar é o fato de que, futuramente, os registros feitos pelo sistema embarcado poderão ser armazenados em um banco de dados via ethernet, assim como a integração de um registro e controle do consumo de energia elétrica do ambiente.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As fechaduras eletrônicas convencionais são ferramentas inteligentes que tem a finalidade de aumentar a praticidade e a segurança de ambientes diversos. Podem operar com ou sem a necessidade de utilizar chaves, tendo seu sistema de abertura acionado pela autenticação de senhas, biometria, tags de proximidade ou também, por aplicativo de celular e cartões. Por possuírem um valor elevado, a aplicação do produto ainda é limitada a locais com alta rotatividade como redes hoteleiras e em locais que exigem alta segurança como empresas, indústrias e outras instituições que restringem o acesso aos ambientes (SILVEIRA, 2021).

Para o desenvolvimento de sistemas embarcados de baixo custo, normalmente são utilizadas plataformas de prototipagem eletrônica. As plataformas Arduino estão entre as mais utilizadas no mundo para aplicações de hobbistas a profissionais de diferentes áreas por encontrarem nelas a robustez juntamente com preços acessíveis. Desde seu primeiro lançamento, seus números de venda superam a marca de 500 mil placas Arduino e suas variantes (MCROBERTS, 2019). Estas podem ser empregadas em soluções avançadas como na interconexão de dispositivos habilitados para internet entre si. Mas devido a sua limitação de pinos, alguns modelos possuem um compartilhamento de pinos para diferentes funções, a exemplo dos pinos utilizados para a conexão com a rede terem pinos também utilizados para a conexão com periféricos. Assim como o Arduino, existem outras placas de desenvolvimento com uma versatilidade de recursos semelhante para a criação de projetos. O ESP32 foi uma solução encontrada neste trabalho para o problema citado anteriormente, trata-se de um módulo de alta performance para aplicações envolvendo wifi, possui antena embutida, uma interface usb-serial e regulador de tensão 3.3V. Sua programação é feita através da IDE do Arduino através de um cabo micro-usb. Com 4 MB de memória flash, o ESP32 permite criar variadas aplicações para projetos de IoT, acesso remoto, web servers e dataloggers, entre outros (PRAVALIKA e PRASAD, 2019). Ademais, é possível criar uma comunicação entre o ESP e o Arduino.

Os dispositivos de entrada que realizam a leitura da solicitação de acesso podem ser implementados através de sensor RFID e leitor de digitais. O RFID é baseado na utilização de ondas eletromagnéticas (rádio frequência) como meio de comunicação de dados e identificação de produtos, objetos ou até mesmo pessoas.

Seu funcionamento é feito através de um cartão ou tag que contém um código eletromagnético e um receptor que realiza a leitura, decodificação e tratamento dos sinais, transformando em informações úteis, que são transferidas para um microcontrolador ou computador, sua aplicação é muito comum em transportes coletivos (PEDROSO, 2009). O leitor de digitais possui vários métodos de leitura, e cada um deles possui tipo de sensores diferentes, alguns dos métodos são : aquisição por deslize, aquisição sem contato, aquisição com contato, sistema legado, imagem por reflexão e imageamento por transmissão, e alguns sensores utilizados são o sensor de digital ultrassônico, e o sensor de digital óptico, o sensor mais eficiente é o ultrassônico, porém o mais comum é o sensor óptico, usado muito nos celulares mais antigos e intermediários (SILVA, 2015).

METODOLOGIA

A programação segue o fluxograma ilustrado na Figura 1. Onde primeiramente o microcontrolador é inicializado após o fornecimento de energia, em seguida é realizada a leitura da lista de usuários autorizados a acessarem o ambiente e o salvamento destes dados na RAM para evitar atrasos na execução do programa. Logo após, o sistema entra em um loop e procura por novas solicitações de acesso. Ao identificar uma solicitação de acesso, é verificado se o código de acesso inserido está ou não autorizado, caso o usuário não esteja cadastrado ou desautorizado um sinal sonoro e luminoso é acionado. Caso o usuário tenha a autorização cadastrada, um sinal sonoro e luminoso contínuo é acionado juntamente com a abertura da fechadura e em seguida é realizado o registro de uma flag de entrada do usuário. Esta flag é utilizada para efetivar o registro de saída do usuário, pois o usuário deve solicitar seu registro de saída quando sair do ambiente ao solicitar o acesso novamente.

Figura 1. Fluxograma do sistema proposto.

Apesar de existir uma grande diversidade de modelos de fechadura eletrônica no mercado, o valor agregado do produto ainda é alto. Sendo encontrados modelos importados vendidos entre R\$ 500,00 e R\$ 600,00, já o preço médio dos produtos com tecnologia biométrica é de cerca de R\$ 1,3 mil para o modelo mais simples, atingindo até R\$ 3 mil para as opções completas. O sistema proposto terá como controle de acesso a senha, RFID e Biometria, sendo controlado pelo ESP32 que aciona um fecho eletromecânico, tendo o custo total aproximado de R\$ 280,00 com estas características. Outro diferencial desse projeto é a possibilidade de interconexão a outros dispositivos habilitados para a Internet assim como uma comunicação e armazenamento de dados em um banco de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O esquema do sistema proposto é apresentado na Figura 2, onde o microcontrolador interliga os componentes, faz o gerenciamento das informações recebidas pelos sensores e controla o acionamento da fechadura. O dispositivo de comunicação que habilita um acesso, foi desenvolvido na plataforma ESP32 conforme mostrado na Figura 3. A programação dos microcontroladores foi desenvolvida na IDE do Arduino em linguagem c/c++ e carregadas no microcontrolador por meio de um cabo micro-usb. A comunicação Serial Peripheral Interface (SPI) que basicamente se refere a uma comunicação síncrona para pequenas distâncias foi utilizada para interface/ação entre o Esp32 e leitor RFID.

O projeto baseou-se no desenvolvimento de um sistema embarcado de baixo custo, com diferentes tipos de controle de acesso, tais como a senha, RFID e Biometria. Porém, neste trabalho é apresentada apenas a primeira fase do protótipo, uma vez que o dispositivo de comunicação com o sensor RFID já é funcional, mas ainda não foi associado com a tranca. O sistema tem como finalidade controlar uma fechadura eletromecânica que conta com uma lingueta, que quando se fecha em direção ao batente fica trancada e abre apenas com a autenticação realizada por meio de um sistema de controle. Além disso, futuramente, outras funcionalidades podem ser incorporadas, tais como utilização de sensores de presença e sensor de corrente para medir o consumo de energia.

Figura 2 - Esquemático do sistema proposto.

Figura 3 - Sistema proposto com a plataforma ESP32.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o projeto inicial do desenvolvimento de um protótipo para um sistema de controle automático de acesso para registrar o fluxo de usuários nos laboratórios do IFPR campus Jacarezinho. Os resultados encontrados mostraram que o sistema é funcional, pode ser integrado a um banco de dados via ethernet e a um controle de consumo de energia do ambiente. Além disso, o sistema possui baixo custo de implementação, quando comparado às fechaduras eletrônicas disponíveis no mercado.

Portanto, a partir desta primeira etapa alcançada espera-se que a implementação de novas formas

de acesso, conexão com um banco de dados, assim como outras funcionalidades, se terá condições favoráveis para a implantação do conceito IoT dentro do campus.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao IFPR pelo apoio e infraestrutura disponibilizada para o desenvolvimento desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ALI, Inayat; SABIR, Sonia; ULLAH, Zahid. **Internet of things security, device authentication and access control: a review**. arXiv preprint arXiv:1901.07309, 2019. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1901.07309>.
- Ding, Sheng, Cao, Jin, Li, Chen, Fan, Kai, and Li, Hui. **A novel attribute-based access control scheme using blockchain for IoT**. *IEEE Access*, v. 7, p. 38431-38441, 2019. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2905846>.
- Fang, Binxing, Jia, Yan, Li, Xiaoyong, Li, Aiping, and Wu, Xindong. **Big search in cyberspace**. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, v. 29, n. 9, p. 1793-1805, 2017. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2017.2699675>.
- KAMILARIS, Andreas; YUMUSAK, Semih; ALI, Muhammad Intizar. **WOTS2E: A search engine for a Semantic Web of Things**. In: 2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT). IEEE, Reston, United State of America, p. 436-441, 2016. <https://doi.org/10.1109/WF-IoT.2016.7845448>.
- MCROBERTS, Michael. **Arduino básico**. Novatec Editora, 2018.
- PEDROSO, Marcelo C; ZWICKER, Ronaldo; DE SOUZA, Cesar A. Adoção de RFID no Brasil: Um estudo exploratório. **Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, 2009.
- PRAVALIKA, V.; PRASAD, Ch. Rajendra. **Internet of things based home monitoring and device control using Esp32**. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, v. 8, n. 1S4, p. 58-62, 2019.
- Qiu, Han, Dong, Tian, Zhang, Tianwei, Lu, Jialiang, Memmi, Gerard, and Qiu, Meikang. **Adversarial attacks against network intrusion detection in iot systems**. *IEEE Internet of Things Journal*, v. 8, n. 13, p. 10327-10335, 2020. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3048038>.
- SILVA, Mateus M. E. **Detecção de Fraudes em Leitores de Impressões Digitais sem Contato Utilizando Descritores de Texturas e Redes Neurais Artificiais**. Brasília, Universidade de Brasília, 2015.
- SILVEIRA, Diogo W. **Desenvolvimento de uma fechadura eletrônica: um sistema de controle de acesso com registro em banco de dados e site de gerenciamento**. Monografia (Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação) - Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina. Araranguá, 51 p. 2021.

TRABALHOS APRESENTADOS E CONVIDADOS PARA A EDIÇÃO ESPECIAL “III SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (III SIMECA)” NA “REVISTA MUNDI ENGENHARIA, TECNOLOGIA E GESTÃO (ISSN: 2525-4782)”

MODELAGEM QUADRÁTICA DO CUSTO DE GERAÇÃO TERMELÉTRICA: UM ESTUDO DE CASO DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

SILVA, Rodolfo Rodrigues Barrionuevo¹; MARTINS, Luís Fabiano Barone²; NEPOMUCENO, Leonardo³

¹ Doutor em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, rodolfo.silva@ifpr.edu.br.

² Doutor em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, PR, luis.martins@ifpr.edu.br.

³ Doutor em Engenharia Elétrica, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Bauru, SP, leonardo.nepomuceno@unesp.br.

CONSTRUÇÃO E CONTROLE PID DE UMA PLATAFORMA EXPERIMENTAL CARRO-VIGA

YAMANAKA, Hugo F.¹; BISPO, Carlos A. S.²; CAMARGO, Lucas C.³; BISPO, Vitor H. S.⁴; ALVES, Uiliam N. L. T.⁵; BREGANON, Ricardo⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: hugofermandoyamanaka@gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: carlosalexandrehk@gmail.com.

³ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: lucasxz.our@gmail.com.

⁴ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: vitor7181@gmail.com.

⁵ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

CONTROLE SEGUIDOR DE REFERÊNCIA VIA LMIs DE UM SISTEMA AEROPÊNDULO

YAMANAKA, Hugo F.¹; BISPO, Carlos A. S.²; RIBEIRO, Fernando S. F.³; ALMEIDA, João P. L. S.⁴; BREGANON, Ricardo⁵; ALVES, Uiliam N. L. T.⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: hugofermandoyamanaka@gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: carlosalexandrehk@gmail.com.

³ Mestre em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: fernando.ribeiro@ifpr.edu.br.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: joao.almeida@ifpr.edu.br.

⁵ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA O MONITORAMENTO DE UM PARQUE SOLAR EM SHERBROOKE, CANADÁ

TAKEUCHI, Renan de Oliveira Alves¹; VOLATIER, Maïté²; DARNON, Maxime³; URBANETZ, Jair Junior⁴

¹ Mestre em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: renan.takeuchi@gmail.com.

² Doutora em Nanotecnologia, Laboratoire Nanotechnologie Nanosystèmes (LN2) – CNRS IRL-3463, Université de Sherbrooke, Canadá.

³ Doutor em Micro e Nano Eletrônica, Institut Interdisciplinaire d'Innovation Technologique (3IT), Université de Sherbrooke, Canadá.

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, Paraná.

CONTROLE DE UM SISTEMA VIGA-HÉLICE ATRAVÉS DE SERVOMECANISMO VIA ALOCAÇÃO DE POLOS

BISPO, Vitor H. S.¹; CAMARGO, Lucas C.²; YAMANAKA, Hugo F.³; BISPO, Carlos A. S.⁴; BREGANON, Ricardo⁵; ALVES, Uiliam N. L. T.⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: vitor7181@gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: lucasxz.our@gmail.com.

³ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: hugoferndoyamanaka@gmail.com.

⁴ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: carlosalexandrehk@gmail.com.

⁵ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

SIMULAÇÃO DE PAINEL SOLAR COM LTSPICE XVII

MARTINS, L. F. B.¹, BREGANON, Ricardo², ALVES, U. N. L. T.³, ALMEIDA, J. P. L. S.⁴, SILVA, R. R. B.⁵

¹ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, e-mail: luis.martins@ifpr.edu.br

² Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br

³ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br

⁴ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: joao.almeida@ifpr.edu.br.

⁵ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, e-mail: rodolfo.silva@ifpr.edu.br.

UTILIZAÇÃO DE UM FILTRO COMPLEMENTAR JUNTO AO SENSOR MPU 6050

VARASCHIM, Filipe H.¹; SOARES, Jefferson W. M.²; POSSOLI, Felipe A. A.³; PIVOVAR, Luiz E.⁴; BREGANON, Ricardo⁵; ALVES, Uiliam N. L. T.⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: filipe_varaschim@hotmail.com.

² Mestre em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: jefferson.soares@ifpr.edu.br.

³ Mestre em Engenharia Mecânica e de Materiais, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: felipe.possoli@ifpr.edu.br.

⁴ Mestre em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: luiz.pivovar@ifpr.edu.br.

⁵ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

CONTROLE DE UM PÊNDULO FURUTA POR ALOCAÇÃO DE POLOS E REGULADOR QUADRÁTICO LINEAR (LQR)

PIVOVAR, Luiz P.¹; ALVES, Uiliam N. L. T.²; BREGANON, Ricardo³; POSSOLI, Felipe A. de A.⁴; PALÁCIOS, Rodrigo H. C.⁵; MENDONÇA, Marcio⁶

¹ Mestre em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: luiz.pivovar@ifpr.edu.br.

² Doutor em Engenharia Elétrica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

³ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

⁴ Mestre em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: felipe.possoli@ifpr.edu.br.

⁵ Doutor em Engenharia Elétrica, UTFPR, Cornélio Procópio, Paraná, e-mail: rodrigopalacios@utfpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, UTFPR, Cornélio Procópio, Paraná, e-mail: mendonca@utfpr.edu.br.

CONTROLADOR FUZZY APLICADO A UM SISTEMA SERVOPOSICIONADOR PNEUMÁTICO

PAULA, Alan S. D.¹; SILVA, Gislaine C.²; YAMANAKA, Hugo F.³; BREGANON, Ricardo⁴; ALVES, Uiliam N. L. T.⁵; ALMEIDA, João P. L. S.⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: alansouzadutrap@gmail.com.

² Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: gih828@gmail.com.

³ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: hugofermandoyamanaka@gmail.com.

⁴ Doutor em Engenharia Mecânica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: ricardo.breganon@ifpr.edu.br.

⁵ Doutor em Engenharia Elétrica, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: uiliam.alves@ifpr.edu.br.

⁶ Doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Instituto Federal do Paraná (IFPR), Jacarezinho, Paraná, e-mail: joao.almeida@ifpr.edu.br.

DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA ESCOLAS ESTADUAIS COMO MEIO DE APRENDIZAGEM ATIVA PARA COMPETIÇÕES DE ROBÓTICA

CRUZ, Gabriele C.¹; BATISTA, Marcos V. B.²; RIBEIRO, Ana L. G.³; ANGELINI, Carlos E.⁴; MORAIS, Lara B. C.⁵; MOSCATO, André L. S.⁶

¹ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: gabicardosocruz@gmail.com.

² Discente do curso técnico em Eletromecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: marcosviniciusbernardo22@gmail.com.

³ Discente do curso técnico em Eletrotécnica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: analiviagarciaribeiro205@gmail.com.

⁴ Discente do curso de Engenharia de Controle e Automação, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: caduangelini@gmail.com.

⁵ Discente do curso técnico em Eletrotécnica, IFPR, Jacarezinho, São Paulo, e-mail: lara.beatriz.cordeiro.morais@gmail.com.

⁶ Doutor em Engenharia Mecânica, IFPR, Jacarezinho, Paraná, e-mail: andre.moscato@ifpr.edu.br.

III SIMECA - IFPR

SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE
CONTROLE E AUTOMAÇÃO

3 a 4 de novembro de 2022

**INSTITUTO
FEDERAL**
Paraná

Campus
Jacarezinho